

Erickson Victor Leite Delgado Fortes

QUARTEIRÃO DA ANTIGA COMPANHIA *CORY & BROTHERS*

A IMPORTÂNCIA DA MEMÓRIA COLECTIVA PARA A MANUTENÇÃO DA
IDENTIDADE DA CIDADE DO MINDELO

Dissertação no âmbito do Mestrado Integrado em Arquitectura orientada pela Professora Doutora Architecta Inês Alves, apresentada ao M_EIA – Instituto Universitário de Arte, Tecnologia e Cultura para obtenção do Grau de Mestre em Arquitectura.

Setembro de 2021

Este trabalho segue o Acordo Ortográfico da Língua Portuguesa de 1990.

Resumo

Embora seja classificado como Património Cultural Nacional, a descaracterização do centro histórico da cidade do Mindelo - em Cabo Verde - é uma realidade a cada dia mais evidente. A extinção de testemunhos históricos desencadeiam descontinuidades na nossa visão do passado e, conseqüentemente, na nossa identidade.

Pretende-se aqui realçar a importância do património para a manutenção da história dos espaços urbanos, bem como das memórias colectivas e individuais estabelecidas. Defende-se também a necessidade de adaptar o património construído às necessidades actuais das cidades, respeitando os elementos e directrizes que lhe conferem valor.

O projecto aqui apresentado tem como base a contextualização histórica do desenvolvimento urbano da cidade e da sua população, tratando-se de uma proposta de reabilitação do antigo quarteirão da companhia carvoeira *Cory & Brothers* e da área que o envolve. Procuram-se realçar os vestígios da passagem dos ingleses pelo Mindelo respeitando, igualmente, o papel das dinâmicas actuais no perímetro do quarteirão para o seu funcionamento, salientando a sua importância para a manutenção da identidade material e imaterial da cidade.

Abstract

Although it is considered as a National Cultural Heritage, the decharacterization of the historic center of the city of Mindelo - in Cape Verde - is a reality that becomes more evident every day. The extinction of historical testimonies triggers discontinuities in our vision of the past and, consequently, in our identity.

It is intended here to highlight the importance of heritage for the maintenance of the history of urban spaces, as well as collective and individual memories. It also defends the need to adapt the built heritage to the current needs of cities, respecting the elements and guidelines that give it value.

The project presented here is based on the historical contextualization of the urban development of the city and its population, being a proposal for the rehabilitation of the old quarter of the coal company Cory & Brothers and the surrounding area. The aim is to highlight the traces of the passage of the English through Mindelo, also respecting the role of current dynamics in the perimeter of the block for its functioning, stressing its importance for the maintenance of the material and immaterial identity of the city.

Sumário

Introdução.....	1
Metodologia.....	4
Estrutura.....	5
I - Enquadramento.....	1
1. Enquadramento Teórico.....	1
1.1 Requalificação Urbana.....	2
1.2 Reabilitação de Património.....	4
1.3 Diversidade Cultural e o Desenvolvimento das Cidades.....	7
1.4 Vazios Urbanos.....	8
2. Enquadramento Contextual.....	10
2.1 Cabo Verde.....	10
2.2 São Vicente: Povoação e a Navegação à Vapor.....	11
2.3 Mindelo.....	12
2.4 Baía do Porto Grande.....	18
2.4.1 Rua de Praia: A antiga rua dos <i>ship-chandlers</i> e companhias de carvão.....	20
2.4.2 Praça Estrela: De salina à maior área de comércio de São Vicente.....	21
2.4.3 Quarteirão da Polícia de Ordem Pública, Ferro & C.a e Matadouro Municipal.....	22
2.5 Preservação do Património.....	23
3. Análise do Território.....	25
3.1 Degradação e Fragmentação da Área.....	25
3.2 Estado de Conservação do Espaço Público.....	27
3.3 Condições dos Vendedores.....	30
3.4 Subutilização dos Espaços.....	31
II – PROPOSTA DE INTERVENÇÃO.....	33
1. Objectivos Gerais.....	33
2. Plano Geral de Intervenção.....	34
2.1 Requalificação Da Orla Marítima da Rua da Praia.....	35
2.2 “Curar” os Quarteirões do Centro Histórico.....	38
2.3 Reabilitação do Quarteirão Ferro & C.a.....	39
2.3.1 Quintal da Pesca.....	42
2.3.1 Quintal das Artes.....	43

2.4 Praça Estrela: de Fronteira a Centro.....	47
2.5 Corredor Desportivo.....	49
Conclusão.....	51
Bibliografia.....	55
Créditos das imagens.....	59

“É tarefa fundamental do Estado proteger e valorizar o património histórico-cultural e artístico, como instrumento primacial de realização da dignidade da pessoa humana e, por conseguinte, assegurar a transmissão de uma Herança Nacional cuja continuidade e enriquecimento unirão as gerações num percurso singular e ou peculiar.”¹

¹ Resolução nº 6/2012, 2012, pág. 139

Introdução

As cidades constroem-se através de processos contínuos de sobreposição de memórias e acontecimentos, traduzidos para o domínio do visível através de elementos arquitectónicos e urbanos que nos permitem ler nos espaços que as compõem a história do seu desenvolvimento. Os centros históricos representam o testemunho mais longínquo do seu passado e, assim sendo, constituem património não só material, como imaterial, se considerarmos a sua carga simbólica.

Deste modo, os centros históricos representam, não só, a memória inicial de uma aglomeração urbana, como também, a base da construção da identidade da sua população. A associação de locais a acontecimentos históricos, auxilia na criação de uma memória colectiva e de um sentimento de pertença que ajuda a manter a cidade viva.

Muitas vezes dentro da delimitação dos centros históricos, são escolhidos alguns edifícios, classificados como património. Apesar da necessidade da classificação, isso poderá acarretar duas ameaças. A primeira, associa-se ao objecto construído, centrada na problemática de como será a melhor forma de se lidar com os edifícios classificados como património. Muitas vezes transformados em objectos de museificação² ao longo dos processos de reabilitação, estes edifícios ficam fechados, privando os habitantes das cidades de usufruir desses espaços. A segunda, associa-se aos vazios na cidade, promovidos pela falta de classificação de alguns edifícios que compõem esses núcleos, muitas vezes deixados ao abandono. Estes, promovem rupturas na imagem da cidade uma vez que a sua intervenção não é prioritária, acabando por ruir, ser demolidos ou dando espaço a novas construções que poderão descaracterizar os centros históricos.

Os espaços da cidade, quando deixados vazios, acabam por se tornar fronteiras dentro da malha urbana, impedindo que a cidade se desenvolva de forma harmoniosa e sustentável e que, consequentemente, desempenhe de forma correcta o seu papel social, económico e cultural. Estes espaços vazios tornam-se, frequentemente, áreas de ocupação espontânea. Essa ocupação, feita de forma descontrolada, pode agregar à área um conjunto de problemas sociais que acabam por reforçar as barreiras já existentes, fazendo com que a população em geral se afaste cada vez mais, negligenciando as pessoas que ocupam o lugar e o património construído.

Por outro lado, é possível que os processos de ocupação espontânea transformem essas áreas vazias em importantes centros de trocas culturais e económicas que floresçam de forma natural e informal. Quando isto acontece, as práticas dos ocupantes podem passar a integrar o circuito de funcionamento da cidade, desempenhando, por vezes, um papel muito importante na economia local. Quando o valor cultural e identitário desses espaços não é reconhecido, os órgãos decisores facilmente permitem que essas áreas fiquem ao abandono, deixando de fornecer suporte para que esse tipo de prática se possa desenvolver. No desencadear dos acontecimentos, muitas das vezes, o interesse económico dá início a processos de despejo e realocação dos seus utilizadores, com a venda de terrenos e demolições de património construído.

² AGAMBEN, 2005

Ao posicionar o interesse económico acima do valor patrimonial e cultural dos centros históricos, são permitidas alterações na imagem da cidade que progressivamente vão fragmentando esses núcleos, descaracterizando as cidades conseqüentemente. Esta “fragmentação” dos centros históricos, poderá ser responsável por uma crescente perda de identidade ou de relação com o passado, isto porque, poderá fazer com que as memórias transmitidas de geração em geração se enfraqueçam, à medida que os elementos físicos que contam essas histórias desaparecem. Como resultado, cria-se um problema de desinteresse da população pelo património construído que, de um modo geral, poderá provocar que a demolição e construção de edifícios passe despercebida aos olhos da grande maioria.

O MINDELO

O desenvolvimento do centro histórico de Mindelo começou em 1795, na altura em que se deu início a povoação da ilha de São Vicente, em Cabo Verde. Por ser uma ilha que não representava uma clara oportunidade económica, teve um processo lento de povoação que só se desenvolveu de forma mais estruturada a partir de 1852, quando as autoridades coloniais ordenaram a construção de alguns equipamentos públicos e de defesa. Em 1850 a ilha já tinha visto uma mudança de rumo quando foi concedida a autorização para que fosse lançada a primeira semente da indústria carvoeira na ilha. Com uma localização geográfica privilegiada, a Baía do Porto Grande, aos poucos foi-se tornando um dos pontos mais importantes na navegação entre os quatro continentes ligados pelo Oceano Atlântico.

Com a ascensão do Porto Grande - alimentada pelo vapor da primeira fase da Revolução Industrial (1850 - 1870) - algumas companhias carvoeiras de origem inglesa viram aí uma oportunidade económica. Com a densificação da ocupação da baía por parte das construções de apoio à indústria do carvão, perderam-se espaços dedicados à vivência social, tornando a frente de mar um local associado ao trabalho. Com a decadência do Porto Grande, a maioria dessas estruturas industriais caíram em desuso e, ao longo dos anos, foram demolidas na tentativa reabilitar a orla marítima e reconectar a cidade com o mar.

No caso da Rua de Praia - parte do centro histórico da cidade do Mindelo e um dos focos desta dissertação - esta sofreu algumas intervenções ao longo dos anos que privilegiaram a preservação e valorização da rua, no entanto, sem grande investimento na funcionalidade e conforto no uso público do espaço. Ao investir em elementos que cortam a relação da cidade com o mar - Pont d'Água, por exemplo - ou priorizar a circulação automóvel - alargando estradas e criando estacionamento que retira espaço de circulação e de estar ao pedestre - a área tornou-se mais percorrida e menos vivenciada. Com foco nas actividades comerciais e manutenção piscatória, estes espaços vão persistindo sem que a qualidade do espaço público pareça ser uma prioridade.

O contacto com o mundo além-fronteiras fez do Mindelo um importante centro de trocas culturais e comerciais para o país. Assim sendo, a sociedade mindelense esteve sempre acostumada a relacionar-se culturalmente com outros países, muitas das vezes, absorvendo, reinterpretando e aplicando-o no seu quotidiano. Por outro lado, a sua população necessariamente teve de aprender a lidar com presenças inconstantes (partidas e chegadas, laços fortes criados com contactos curtos e a incerteza do reencontro).

São Vicente, ao desempenhar o papel de porta para o mundo, tornou-se um local de interesse para muitas pessoas de outros pontos do país e da costa africana que a procuraram em busca de melhores condições de vida. Com os altos e baixos do Porto Grande e a ausência de oportunidade de emprego para todos, a economia informal começou a ganhar força e, ainda hoje, desempenha um importante papel na economia da ilha.

É no quadrante centro-sul do Mindelo onde, ainda hoje, se encontra grande parte desta mesclagem de proveniências diversas, fazendo com que esta área seja um importante centro de trocas comerciais e culturais para a cidade. Este território é composto pelos seguintes elementos:

- O Mercado de Peixe, localiza-se na Rua de Praia junto à réplica da Torre de Belém (antiga Capitania dos Portos) e foi construído entre 1926-1928. É um lugar singular para a cidade e muito importante para a subsistência de inúmeras famílias. A dinâmica que aí se estabelece vai além dos seus limites, influenciando o comércio informal que acontece nas ruas mais próximas e trazendo muita agitação, principalmente para a Rua de Praia. Na actualidade, o Mercado de Peixe encontra-se envolvido por um espaço público bastante degradado e conecta-se ao mar através de uma frente marítima pouco tratada.

- O Quarteirão do Quintal das Artes, no lado Este do Mercado de Peixe, foi inicialmente propriedade da companhia inglesa *Cory & Brothers*, tendo posteriormente acolhido as instalações da Polícia de Ordem Pública e o Matadouro Municipal. Hoje encontra-se em avançado estado de degradação, mas continua a desempenhar um papel fundamental nas dinâmicas que se desenvolvem nessa área, sejam elas comerciais ou culturais. O quarteirão está em avançado estado de degradação e é mantido apenas pelos esforços daqueles que compartilham o espaço. Aí podemos encontrar comércio, oficinas de pesca ou de artesanato.

- A Praça Estrela corresponde a uma extensa área onde se localizava a antiga salina de São Vicente, transformada posteriormente no principal campo desportivo da cidade. Tornou-se praça na década de 1940 e teve a sua primeira feira entre os anos de 79/80. Hoje, a Praça Estrela (e a área que a envolve) é um dos mais importantes e variados centros de comércio do país. Na Praça Estrela encontram-se comerciantes oriundos de diversos os pontos de Cabo Verde, bem como de várias origens do continente africano e é essa mesclagem que agrega à área um valor cultural notável e único na ilha de São Vicente. A praça, hoje, possui uma tipologia elevada com acessibilidades pontuais que a transformam numa fronteira dentro da cidade. Algumas das suas áreas estão subutilizadas devido a exposição solar excessiva e a uma organização do espaço inapropriada, agravada por um estado de conservação que não satisfaz nem a vendedores, nem a clientes.

Estas estruturas constituem, não só, importantes elementos na composição do centro histórico da cidade do Mindelo, bem como, a base para a dissertação aqui apresentada que tem como objectivo mostrar a importância de um projecto de revitalização e reabilitação da área centro-sul da cidade, procurando preservar e adaptar o património construído, fomentando as práticas comerciais e culturais próprias do local, encarando a materialidade e imaterialidade destes elementos como agentes definidores da identidade - da cidade e da sua população - e contribuindo para um funcionamento democrático da cidade do Mindelo.

Deste modo, a qualificação do espaço público torna-se um dos protagonistas deste trabalho procurando mostrar como a adequação do espaço às dinâmicas locais ajudam no florescimento das práticas económicas e culturais já aí existentes.

Neste sentido, o foco principal da tese recai sobre o quarteirão do Quintal das Artes - o quarteirão da antiga companhia carvoeira *Cory & Brothers* - elegido pela sua dimensão e importância, representando uma das últimas edificações com a tipologia de “armazém de carvão” utilizado no decorrer da ocupação inglesa em São Vicente. Considerando as actividades aí exercidas, o projecto procura reabilitar o edifício para responder melhor às necessidades existentes, defendendo a importância de se manter o património construído e as práticas que dentro dele acontecem. Para além disso, procura-se adaptar o edifício às necessidades actuais de utilização e circulação dentro da malha urbana, introduzindo nele alterações estruturais e programas complementares aos pré-existentes, com o objectivo de fornecer as ferramentas para o engajamento dos seus ocupantes enquanto gestores do espaço, num regime (económico e cultural) comunitário e cooperativo.

Metodologia

O desenvolvimento da presente dissertação teve o seu início no ano lectivo de 2018/2019, momento em que decidi incidir sobre a temática do património, analisando suas repercussões na sociedade contemporânea e contribuindo para reforçar as conversas sobre a preservação de património edificado, cultural e identitário das nossas cidades.

O trabalho aqui apresentado resulta, em parte, da articulação de disciplinas de Projecto, Urbanismo e Práticas de Investigação, desenvolvidas no decorrer do 5º ano do Mestrado Integrado em Arquitectura.

A parte prática do projecto foi desenvolvida nas disciplinas de Projecto e Urbanismo. Foi nesse contexto que se deu início aos processos de levantamento de informação sobre a área. Na prática, esta abordagem envolveu investigação documental, visitas ao terreno, conversas com utilizadores, recolha e análise dos dados.

As visitas ao terreno tiveram o objectivo de fazer levantamento dos usos do espaço nas diferentes horas do dia, do tráfego viário e pedonal, do nível de qualificação do espaço público; dos edifícios de valor arquitectónico e/ou cultural, bem como do seu estado de conservação. Como complemento aos dados levantados a partir da observação, desenvolveram-se conversas informais com pessoas que usam o espaço diariamente, o que permitiu ter uma perspectiva diferente dos problemas e mais-valias do local. As informações recolhidas no decorrer das conversas tiveram um grande peso nas decisões tomadas ao longo do projecto, uma vez que um dos objectivos principais é o de realçar a história e identidade, reforçando a importância artística e comercial desse local para a cidade.

Com base nessa primeira abordagem, foram escolhidas as áreas de intervenção e os respectivos níveis de detalhe, de acordo com o foco da tese.

É importante realçar que ao longo do ano lectivo 2018/19 foram realizadas diversas apresentações para perceber qual o estado de desenvolvimento do projecto - tanto na vertente

teórica como prática - expondo-o aos professores envolvidos e a todos os elementos da turma para discussão.

A fase inicial da investigação teórica teve o apoio das aulas de Práticas de Investigação, com o objectivo orientar o processo inicial de realização da tese e estimular a criação de uma base teórica sólida para o desenvolvimento do trabalho.

Para a fundamentação teórica da dissertação foi feita uma revisão da literatura assente nas temáticas de base para a compressão do funcionamento das cidades-porto - do seu valor patrimonial e cultural -, da importância e relevância de diferentes culturas no desenvolvimento das cidades, bem como textos académicos sobre reabilitação e requalificação. Surgiram algumas dificuldades no decorrer da investigação sobre a história da área especificamente, devido à escassez de documentação histórica. Apesar desse aspecto, será de realçar o livro editado pelo Ministério da Economia e das Finanças, *Linhas Gerais do Desenvolvimento Urbano da Cidade do Mindelo* (1984), de onde grande parte das informações históricas foram recolhidas e que serviu de referência para muitos documentos científicos aos quais tive acesso.

Paralelamente, foi desenvolvido o projecto, assente na fundamentação teórica e na abordagem antropológica, etnográfica e comunitária ao local, ou seja, com base na sua história e nas necessidades.

Estrutura

A presente dissertação está dividida em dois capítulos. No primeiro estão expostos os fundamentos teóricos e históricos que serviram de base para o desenvolvimento da dissertação. O segundo é dedicado à proposta de intervenção.

O primeiro capítulo é constituído por 3 subcapítulos. O primeiro é dedicado ao enquadramento teórico das temáticas que a dissertação se propõe abordar. O segundo subcapítulo foca sobre o enquadramento histórico e social da área de intervenção, desde a época do povoamento das ilhas de Cabo Verde até ao seu contexto actual. O foco incide sobre o desenvolvimento urbano do centro histórico do Mindelo, assim como no desenvolvimento paralelo da vertente social da área de intervenção, que até aos dias de hoje se revela ser de grande importância. Por último, são apresentados os principais problemas e desafios a serem trabalhados no projecto.

O segundo capítulo é dedicado à proposta de intervenção e encontra-se subdividido em dois subcapítulos. No primeiro, clarificam-se os objectivos da proposta estabelecendo, assim, uma relação clara com os problemas apresentados no capítulo anterior. O segundo subcapítulo é dedicado à apresentação do plano geral do projecto para que se perceba a relação entre todas as áreas. Este, posteriormente, subdivide-se com o foco em áreas de intervenção específicas, com maior grau de desenvolvimento. Por último, são apresentados os desenhos técnicos desenvolvidos com o projecto.

I - Enquadramento

O primeiro capítulo deste documento encontra-se dividido em três partes. Numa primeira parte é apresentado o **enquadramento teórico** que se centra sobre os conceitos que sustentam esta dissertação. A Requalificação Urbana e a Reabilitação do Património assumem o protagonismo principal baseando-se, principalmente, na revisão literária de Paulo Peixoto (2009) e na Resolução (76) 28 (1976) do Concelho Europeu. A obra de Ignasi Sola-Morales, “*Presente y Futuros. La Arquitectura en las Ciudades*”, tem uma forte influência sobre os temas arquitectónicos aqui expostos, oferecendo uma visão mais humanizada das relações que se estabelecem entre o património arquitectónico, os vazios urbanos e as populações que habitam os centros urbanos. Este tópico aborda, ainda, a importância da diversidade cultural como motor gerador de novas dinâmicas e desenvolvimento, com base no “*World Report Investing in Cultural Diversity and Intercultural Dialogue*” publicado pela UNESCO (2009).

A seguir é feito o **enquadramento histórico** do caso de estudo, começando pelo povoamento de Cabo Verde, passando pela ocupação inglesa em São Vicente - e o desenvolvimento urbano que se proporcionou - focando posteriormente na área centro-sul do centro histórico do Mindelo. A descrição do desenvolvimento social acompanha a forma como a cidade vai ganhando corpo, com a intenção de reforçar o papel fundamental que essa área teve, desde sempre - e até aos dias de hoje - para a cidade.

Por último é apresentada a **problematização** da área de estudo, com base na análise do edificado, do espaço público e nas “aparentes” políticas de gestão de património. Essa análise assume ainda contornos sobre as configurações sociais e culturais singulares que aí se estabelecem.

1. Enquadramento Teórico

Esta dissertação procura sustentar-se sobre o conceito fundamental de Reabilitação do Património. Apesar da actualidade e do mediatismo desta temática, assume-se aqui uma posição de que ainda existe muito por fazer, nomeadamente na cidade do Mindelo, caso de estudo sobre o qual este trabalho foca. Tendo isso em consideração, os conceitos aqui apresentados foram selecionados com o intuito de criar uma base que apoiasse todas as fases do desenvolvimento do projecto, bem como a construção de um pensamento crítico sobre a forma como nos relacionamos com a cidade, com a sua história e sobre o nosso papel enquanto elemento da sua população.

O centro histórico da cidade do Mindelo, classificado como Património Histórico e Cultural Nacional, vem sofrendo ao longo dos últimos anos uma descaracterização devido ao abandono e demolição de espaços públicos e edificado de valor histórico para a cidade. Nesse sentido, os temas Reabilitação do Património e Vazios Urbanos sugerem um novo olhar sobre a importância da conservação património construído e sua adaptação às actuais necessidades das cidades. Esta ideia de actualização de funções e necessidades das cidades é uma temática considerada igualmente fundamental. Por se tratar de uma cidade construída com base nas

trocas comerciais e culturais, pretende-se reflectir sobre qual o papel da diversidade cultural sobre o seu desenvolvimento.

1.1 Requalificação Urbana

O conceito de requalificação urbana abrange qualquer processo de alteração ou conservação que se exerça sobre o ambiente urbano com a finalidade de melhorar e/ou adaptar as condições às novas necessidades das cidades. Este conceito não deverá ser confundido com o de restauro que implica a reconstituição do edifício ou espaço ao seu estado original, requerendo uma vasta investigação tanto das suas questões formais, quanto das tecnologias e materiais originais.

Os processos de requalificação urbana têm também como objectivo devolver às cidades as suas características identitárias, permitindo desenvolver o seu papel social, de um modo sustentável, reabilitando o tecido urbano degradado e promovendo a manutenção do património arquitectónico em prol das relações socioeconómicas que a sustentam. Muitas vezes são criadas novas actividades adaptadas às novas imposições dos contextos contemporâneos das cidades, focando no entorno do edificado e no espaço público readequando a malha urbana às novas necessidades de centralidade, de acessibilidade e de usos.

A malha urbana das cidades deve ser lida de forma contínua e, assim sendo, é necessário conhecer a relação entre as áreas a serem requalificadas e o seu envolvente, *“para não criar discontinuidades involuntárias, para “coser” tecidos e sequências de usos, percursos e imagens”*.³ É importante perceber como o espaço em questão se distingue ou se funde no entorno, quais as fronteiras, bem como a sua integração na paisagem urbana.

1 - Ponte Vecchio, Florença, Itália

A ponte é um dos maiores símbolos de Florença. Reconstruída por várias vezes no decorrer dos anos, esta é a ponte mais antiga da cidade. A sua posição estratégica despertou o interesse de comerciantes, que se fixaram na ponte para beneficiar do contacto com viajantes que cruzavam a ponte todos os dias. Após a reconstrução de 1345 - devido a uma inundaço de devastou a cidade em 1333 - os comerciantes foram proibidos de se fixarem na ponte, vendo-se obrigados a construir suas lojas anexadas  ponte, suportadas por vigas de madeira.

A dinmica comercial do lugar persiste na histria, ainda que condicionada pelas directrizes turísticas que invadiram a Europa nas ltimas dcadas.

³ VALENTE-PEREIRA, 1989, pag. 14

Toda as cidades são construídas através de camadas que se sobrepõem ao longo dos anos. Assim como os elementos físicos presentes na malha urbana se vão adaptando e modificando de acordo com as condicionantes da época, o mesmo acontece com os usos e a apropriação social dos espaços. Conhecer a história da evolução do tecido urbano permite-nos aprender as tendências de ocupação do espaço, a evolução da consolidação, *“as ideias chave que orientaram essa expressão, o tipo de população que sucessivamente se apropriou da área e as características básicas do seu estatuto social e do seu modo de vida em relação com espaço”* que é *“um precioso auxiliar para a compreensão da realidade presente e construção da sua qualificação e desenvolvimento.”*⁴

Como complemento aos levantamentos técnicos realizados no decorrer da elaboração do projecto, é importante que se realizem entrevistas e conversas com autarcas, técnicos, agentes sociais e principalmente com as pessoas que habitam/trabalham na área de intervenção. O contacto constante com a população garante a recolha de informações fundamentais para o desenvolvimento de projecto em conformidade com as necessidades reais do local.

Muitas vezes, os centros históricos são vistos como vastas áreas de oportunidades perdidas, onde se poderia rentabilizar melhor os espaços de acordo com os interesses económicos. Esta linha de pensamento, por norma, não reconhece as vantagens em explorar o carácter identitário e cultural que os centros históricos frequentemente oferecem à população. Da mesma forma, não se deverá encarar a requalificação e a reabilitação como processos para encerrar os centros históricos dentro da sua proposta identitária e cultural, pois podem resultar na tentativa de recriar a imagem longínqua de um espaço que talvez

2 - Bairro Gótico, Barcelona, Espanha

Este é o núcleo urbano mais antigo da cidade e hoje o centro económico mais importante da zona. A sua centralidade territorial e histórica, valor patrimonial, diversidade, agregam a este bairro características que o distinguem dos outros cinco bairros que constituem o distrito da *Ciutat Vella*. Durante o século XVIII o bairro sofreu uma densificação tal que alterou a estrutura da morfologia interna do mesmo. No decorrer do século XIX foi realizado um conjunto intervenções urbanas de adaptação do território às necessidades da época - como a demolição de muralhas e edificações, transformação dos cemitérios paroquiais em praças públicas, construção de novos edifícios, entre outros - que permitiram valorizar o património gótico aí presente, património esse não só ao nível do edificado, como também na sua dimensão humana.

⁴ VALENTE-PEREIRA, 1989, pag. 18

nunca existiu da forma como se idealiza e que poderá falhar na resposta às necessidades da cidade contemporânea.

Tendo em conta os problemas urbanos presentes nas nossas cidades, a necessidade de criar ou promover processos de requalificação urbana é cada vez mais urgente, levando à necessidade de criar soluções que se destinem a vários níveis e escalas da cidade.

1.2 Reabilitação de Património

Para as populações das cidades, os centros históricos constituem um património cultural de inestimado valor, que faz parte da sua identidade e costumes. Ou seja, mesmo que de forma imaterial, o “*passado é e será uma constante, e a carga idílica da história, será sempre responsável pelo estímulo do imaginário colectivo e individual (...)*”⁵ que persiste em muitos aspectos da vida quotidiana. Tratando-se de património cultural, será necessário respeitar um conjunto de regras que componham um plano de salvaguarda, antes de se avançar com um projecto de reabilitação em tais áreas, exigindo uma sensibilidade e postura completamente diferentes de uma construção nova.

Os novos usos a serem atribuídos a estas edificações/áreas devem ser orientadas no sentido de salvaguardar o seu valor, respeitando a sua escala, implantação e presença na malha urbana.

Com a tomada de consciência sobre o valor do património, algumas das premissas seguidas contribuíram para que o património arquitectónico fosse visto como uma peça museológica⁶, acabando por se criar um distanciamento entre o património e as pessoas. Recordemos que essa posição fundamentalmente museológica atribuída ao

3 - Arena de Verona. Itália

Este anfiteatro romano foi construído no século I. Com capacidade para 30 mil espectadores, os jogos e espetáculos que aí aconteciam chamavam a atenção de pessoas de cidades distantes. Hoje, a arena continua em uso - famosa pelas apresentações de ópera - com uma capacidade de até 15 mil pessoas - devido ao espaço ocupado pelos palcos e equipamentos modernos. Para além de se manter funcional após tantos anos, esta construção é também um testemunho histórico de inestimado valor para a manutenção da identidade e cultura local, de extrema relevância para a história mundial.

⁵ ALVES, 2011, pág. 9

⁶ AGAMBEN, 2005

património surgiu com a ascensão do movimento moderno, que colocava essas edificações numa posição limitada, principalmente quando consideramos os princípios de produtividade e eficiência que a cidade deveria seguir de acordo com o movimento. Segundo as linhas de pensamento mais replicadas no modernismo “*a cidade é um artefacto novo onde, ao redor desta nova arquitectura eficaz e tecnificada, podem estar relíquias descontextualizadas que chamamos de “monumentos.”*”⁷. Esta percepção do património pode contribuir para o fomento de práticas que o consumam de forma indevida o que pode levar, por exemplo, ao esvaziamento dos centros históricos (questão impulsionada devido aos altos custos de arrendamentos e compra).

Será pertinente afirmar que a melhor forma de conservação do património poderá consistir no seu uso uma vez que, a sua utilização, requer cuidados constantes evitando, desta forma, o culminar no estado de ruína. A ideia de que os edifícios considerados património devem ser tratados como objetos museificados faz com que estes fiquem vazios permitindo que se deteriorem, criando um ciclo de obras de restauro que são realizadas quando o edifício (ou parte desse) atinge um ponto de deterioração irreversível. O posicionamento de que o património se deve manter intacto, está muito ligado às práticas de pastiche e revivalismo, realizadas muitas vezes com a intenção de restituir aos “monumentos” a sua glória e imponência do passado.

É importante perceber que “*a obra do passado constituindo um valor cultural do espaço, porque este é irreversível, não podendo vir a ser o que já foi ou mesmo continuar a ser o que já foi (...) não deverá ser actualizada pela utilização do “pastiche”*”⁸. Logo,

4 - Centro de Congressos da Alfândega, Porto, Portugal

Localizado no centro histórico da cidade, esse edifício, que funcionou como alfândega, foi reabilitado por Eduardo Souto Moura. Embora tenha sido adaptado para dar resposta às necessidades contemporâneas do Porto, conservaram-se os elementos e directrizes que o fazem parte integrante do centro histórico, funcionando hoje como um equipamento ao serviço da cidade com um centro de congressos.

⁷ SOLA-MORALES, 1996, PÁG. 18

⁸ TÁVORA, 2006, pág. 58

para que se mantenha o património arquitectónico vivo é necessário “*integrá-lo na vida social e, para isso, atribuir uma função moderna no contexto das actividades e exigências do Homem (Revitalização) e adaptá-los criteriosamente às necessidades do nosso tempo (Reabilitação)*”⁹.

As entidades gestoras do património deverão assegurar que, independentemente do uso, estes edifícios estejam sujeitos à inspecção por parte de técnicos especializados para que seja assegurado o devido cumprimento de normas que garantam a sua preservação; se eduque as populações sobre o valor de edifícios/zonas patrimoniais, bem como o seu valor social, cultural e económico; que as novas construções se enquadrem de forma harmoniosa com o património existente; que se criem condições para a vigilância e controlo em áreas/edificações patrimoniais que estejam em maior risco de descaracterização e, conseqüentemente, perca o seu valor.

Mesmo que se observem custos de reabilitação e manutenção mais altos do que as construções de raiz, faz sentido equacionar o valor inestimável da história e, assim sendo, deverão ser criadas políticas que incentivem a ocupação desses edifícios, principalmente com programas que permitam o acesso da população geral ao património através de equipamentos comunitários, culturais, de ensino, etc.

Deste modo, começa-se a perceber que as cidades com valor histórico, devem estar protegidas sob leis de preservação e critérios de reabilitação rigorosos que, ao mesmo tempo, lhes permitam promover novos usos. O seu enquadramento legal deverá ser elaborado assegurando a sua salvaguarda perante propósitos económicos e protegendo-o das oscilações de poder local e central. Neste âmbito, as políticas internacionais de

5 - Pousada do Convento de Santa Maria do Bouro, Portugal

O projecto de reconversão do convento para pousada, dos arquitectos Eduardo Souto Moura e Humberto Vieira, não tinha por objectivo reconstruir as ruínas, nem construir algo completamente original que fosse considerado um marco em relação à envolvente. Através de regras arquitectónicas e diálogos já presentes no terreno foi proposto um novo edifício. As ruínas aqui assumem o papel fundamental de guiar o desenvolvimento do edifício, optando-se por integrá-las dentro da organização funcional do espaço, em oposição a ideia de museificação destas para contemplação. A importância deste projecto, para além da sua configuração formal, tem de ver com a potenciação do lugar para adaptação a funções actuais.

6 - Palácio Ducal, Veneza, Itália

Embora quase nada reste da construção original do século IX - devido a uma série de reconstruções derivadas de incêndios e ampliações - o complexo é hoje considerado uma obra-prima do gótico veneziano. Ao longo dos anos o palácio foi sofrendo alterações de acordo com a função desempenhada na época. Nos dias actuais é a sede do *Museo di Palazzo Ducale* e um símbolo da cidade de Veneza.

⁹ COUNCIL OF EUROPE, 1976, pág. 2

protecção do património revelam ser as mais eficazes, asseguradas apenas pelo interesse da classificação patrimonial.

Assim sendo, o património ganha uma nova leitura, aproximando-se das pessoas e da sua vida quotidiana, salvaguardando o seu valor e permitindo a implementação de usos que sejam compatíveis à sua escala.

Esta alteração implica que novas políticas sejam implementadas nas entidades que gerem as cidades. E, se considerarmos que estas políticas, agora mais integradas, são a expressão da vontade das cidades, o modelo de gestão destas que se estenda para lá dos seus limites formais.

1.3 Diversidade Cultural e o Desenvolvimento das Cidades

Durante muito tempo as políticas de desenvolvimento dos territórios urbanos privilegiaram o avanço económico das cidades/países, desvalorizando factores culturais e sociais. Seguindo um regime em que se privilegia a economia e a produtividade, muitos dos cidadãos acabam por perder a oportunidade de dar o seu contributo para a manutenção da sua cultura, afectando assim o bem-estar das comunidades. Isto acaba por abrir espaço a que se imponham problemas de identidade, fazendo com que o fenómeno da globalização acabe por se sobrepor à cultura local e, por conseguinte, que caia no esquecimento.

Políticas sensíveis à cultura do local tornam-se a chave para criar novas dinâmicas nas sociedades, ajudando a diminuir problemas sociais, ambientais e económicos. Isto deve-se à consciencialização de que a cultura de cada cidade/país tem um papel fundamental nos seus processos de desenvolvimento e consequente formação da sua identidade.

No caso específico de Cabo Verde, independente desde 1975 em relação a Portugal - a quem pertencia enquanto colónia - ainda se consolidam processos de construção identitária que se poderão confundir com a emancipação ou aversão em relação ao poder colonizador. No entanto, o passado desempenha aqui um papel fundamental de conexão com a génese, permitindo perceber a forma como se construiu a sociedade cabo-verdiana e, tratando-se de um país onde o cruzamento de culturas é inegável, quais as influências que estão na base da sua identidade.

Tratando-se de um país insular, onde o povoamento das ilhas se deu em momentos diferentes da história, cada uma delas desenvolveu vertentes culturais com características muito particulares, reflectidas nos seus costumes e nos seus núcleos históricos, ou seja, na sua cultura material e imaterial. A insularidade foi permitindo, através do afastamento em relação às outras ilhas, ir também preservando particularidades culturais muito específicas.

Por outro lado, Cabo Verde lida com constantes movimentos de emigração e imigração e uma expressiva diáspora, expondo a população sucessivamente a novas influências. Isto torna possível abraçar os processos de globalização no seu todo; por um lado, positivamente, permitindo um acesso a bens e serviços uniformizados mundo afora e, por outro, negativamente, podendo ameaçar a sua frágil identidade, própria de uma nação em construção após o abandono de um poder colonizador. Neste sentido, reconhece-se aqui a importância da conservação dos traços da diversidade cultural para o desenvolvimento do seu território

realçando-se, no entanto que, no caso específico de Cabo Verde, é necessário que conheçamos “de onde vimos” para que possamos ter um posicionamento crítico, não só em relação ao passado, mas também às influências sofridas actualmente. Isto permitir-nos-á filtrar os contributos da globalização, de modo a, por um lado, perceber o que poderá agregar valor ao nosso processo de desenvolvimento, e por outro, o que poderá prejudicar os processos de construção da nossa identidade.

1.4 Vazios Urbanos

Quando se fala em vazio urbano referimo-nos a espaços que por algum motivo económico/social estão em situação de abandono, em avançado estado de degradação ou que foram demolidos deixando um espaço inutilizado, fragmentando assim, o tecido da cidade. Como exemplo podemos referir as zonas industriais - como galpões e fábricas, zonas de escoamento de productos como portos e ferrovias desactivadas, minas abandonadas e todo o tipo de infraestrutura - ou empreendimentos que, em algum momento do passado, foram desactivados e que, pela acção do tempo, acabaram por criar zonas mortas dentro da malha urbana. Esses vazios, para além dos seus aspectos formais, poderão originar ainda, descontinuidades nos processos de interacção social, fazendo com que as pessoas não utilizem o espaço da cidade em toda a sua extensão. Muitas vezes esses vazios são criados através do processo de desconcentração industrial, baseados na retirada das áreas industriais do centro e sua realocação em áreas mais periféricas, onde estão localizados os novos circuitos de transporte.

Os vazios urbanos apresentam-se em diversos tamanhos - desde pequenos lotes a grandes lotes industriais - geralmente bem localizados em relação ao núcleo da cidade. Estes vazios criam problemas sociais de desprezo do património construído e até problemas ambientais, uma vez que a cidade vai ser obrigada a crescer em direcção aos terrenos rurais, transformando a Natureza através de processos de infraestruturização do território. A localização privilegiada desses espaços faz com que na maioria das vezes estes sejam convertidos em edifícios lucrativos do ponto de vista imobiliário ou sejam alvo de ocupação indesejada, o que poderá criar na área problemas de segurança e deterioração do espaço.

7 - Tate Modern, Londres, Reino Unido

Este é um museu de arte moderna, instalado na antiga *Bankside Power Station*, uma central de energia. Após a desactivação da central, devido a especulação imobiliária, o edifício esteve em risco de ser demolido. Após protestos para que se mantivesse o edifício, o *Tate Gallery* anunciou que iria reabilitar o espaço - projecto de autoria do escritório Herzog and de Meuron - para ser a casa do *Tate Modern*. O museu de arte moderna é hoje, um dos mais visitados do mundo. Este é um bom exemplo de como o património industrial mundo afora pode resistir à pressão económica e revelar-se ser um caso de sucesso na adaptação a novas funções de carácter cultural.

O ‘espaço urbano’ e ‘vazio urbano’ são conceitos indissociáveis. Muitas vezes, na análise da malha urbana, o arquitecto falha no entendimento dos espaços vazios, reconhecendo essas áreas como erros na malha ou espaços desperdiçados, que poderiam ser ressignificados para desempenhar o seu papel no desenvolvimento económico da zona. Essa opção de “ressignificar” as áreas, faz com que se desvalorize a memória urbana e identitária atribuída a esses espaços ao longo dos anos, perpetuando a ideia de que esses vazios urbanos são desprovidos de qualquer valor e refutando o vazio como espaço de mais valia. *“A abordagem convencional da arquitetura e do desenho urbano a essa situação é muito clara. Tenta-se sempre, por meio de projetos e investimentos, reintegrar esses espaços ou edifícios no circuito produtivo dos espaços urbanos da cidade eficiente, sincopada, movimentada e eficaz. (...) Esses vazios urbanos acabam sendo os melhores espaços para expressão da sua identidade, de encontro entre o presente e o passado, apresentando-se como o único refúgio incontaminado para se exercer a liberdade individual ou de pequenos grupos.”*¹⁰ Estes vazios, que por um lado se tornaram obsoletos, por outro ganham uma nova dimensão: são espaços expectantes, à espera de uma nova função, indefinidos e sem limites determinados. Em áreas urbanas, onde a vivência metropolitana se torna cada vez mais agressiva, estes vazios urbanos tornam-se zonas de escape, onde o vazio é visto como uma mais valia.

É de extrema importância (e urgência) que se perceba que estes vazios estão inseridos em contextos propícios para a criação de espaços que alberguem programas destinados a reestabelecer/implementar funções sociais na cidade, criando novas dinâmicas e aproveitando, caso existam, valores identitários e urbanos que esses vazios possam conter. Nesta perspectiva, o vazio urbano torna-se uma oportunidade para aplicar novas políticas urbanas que complementem a cidade.

¹⁰ SOLA-MORALES, 1996, pág. 18

2. Enquadramento Contextual

2.1 Cabo Verde

Cabo Verde é um pequeno arquipélago, constituído por 10 ilhas, localizado a 455 km da costa ocidental africana. Acredita-se que o arquipélago nunca foi habitado até à chegada dos portugueses - em 1460 - mas é do conhecimento popular que pescadores da costa africana já conheciam estas ilhas e os seus mares, usando-as frequentemente como ponto de pesca e de descanso. A chegada dos portugueses às ilhas cabo-verdianas enquadra-se no contexto de expansão das navegações portuguesas em direcção ao Atlântico, dentro da estratégia Périplo Africano levada a cabo pela coroa lusa.

A distância que separava Cabo Verde de Portugal, considerando a tecnologia de navegação, os custos e o facto das ilhas se situarem para lá do trópico de Câncer - além da zona de altas pressões, o que constituía um risco para a navegação da época - fez com que o arquipélago não se apresentasse logo à primeira vista como um ponto de interesse para os colonos. É importante realçar que, uma vez que Cabo Verde se situa numa zona tropical, as condições climáticas, epidemiológicas e a diversidade ecológica eram muito diferentes das encontradas nos outros arquipélagos colonizados - Açores e Madeira - o que contribuiu para a construção de uma ideia menos atractiva destas ilhas. Essa perspectiva mudou quando no Atlântico se desenvolveram novas dinâmicas de circulação e de trocas comerciais, atribuindo um novo valor à localização geográfica da ilha de Santiago, como ponto de escala para a exploração do Atlântico Sul. Com o desenvolvimento do comércio português nos “Rio da Guiné” - vasta área entre o rio Senegal e a Serra Leoa - a ilha passa a ser vista como suficientemente perto da costa africana para rápidas viagens comerciais, mas longe o suficiente para proteger os colonos dos perigos da construção de uma base na África continental.

Para além de sua proximidade com a costa Africana, a escolha da ilha de Santiago - mais especificamente a zona de Ribeira Grande - justifica-se pela existência de três elementos: o porto, a ribeira e as achadas. A estrutura da cidade nasce a partir do porto, que representa a conexão com o mar e com as dinâmicas comerciais do atlântico - em torno do comércio de escravos e mercadorias - expande-se pela ribeira em direcção as fontes de água doce e terras férteis, e usa as achadas - secas e despidas de vegetação - como os limites do desenvolvimento urbano.

A ilha do Fogo - na altura chamada de ilha de São Filipe - devido à sua proximidade com a ilha de Santiago e aos seus terrenos férteis, propícios para a prática da vinicultura e produção de algodão, foi a segunda ilha ser povoada, nos finais do século XV, por colonos europeus e escravos africanos. A existência do comércio e trabalho escravo, praticado na ilha de Santiago e Fogo, fez com que as ilhas de Sotavento, em geral, desenvolvessem uma cultura muito ligada às práticas e costumes da África Continental e estas ainda estão muito presentes na sociedade actual dessas ilhas.

Já as ilhas de Barlavento tiveram um desenvolvimento populacional mais tardio, construindo uma cultura mais globalizada, muito influenciada pela Europa e pelos Estados Unidos da América. Isto deve-se ao facto destas ilhas se terem desenvolvido com base em actividades comerciais que implicavam o contacto constante com pessoas oriundas de diferentes partes do mundo e quase sem contribuição do trabalho escravo. Algumas das ilhas agrícolas - Santo Antão e São Nicolau - já se encontravam habitadas, mas só se vieram a desenvolver de forma mais estruturada por influência do Porto Grande em São Vicente, que representava, no final do século XIX e início do século XX, a principal fonte de receitas da província e o ponto de contacto entre Cabo Verde e o mundo.

2.2 São Vicente: Povoação e a Navegação à Vapor

Consta que, a ilha de São Vicente, terá sido descoberta a 22 de Janeiro de 1462, dois anos após a chegada dos portugueses ao arquipélago. A primeira proposta de povoamento conhecida, data de 1734 pela mão de João de Távora, que tinha a intenção de fortificar a ilha e impedir que os corsários utilizassem a baía desabitada como ponto de aguada e descanso, mas a proposta não foi aceite pelo Governo Português. Em 1781 foi ordenada a povoação das ilhas do arquipélago que ainda estavam desertas, criando condições favoráveis para as tornar mais atrativas. Mesmo com os diversos esforços e todas as condições criadas por parte da coroa portuguesa para impulsionar o desenvolvimento da árida ilha de São Vicente, os primeiros a ter sucesso na ilha foram os ingleses.

8 - Levantamento da ocupação da Baía do Porto Grande 1820

Com os avanços tecnológicos proporcionados pela Revolução Industrial, a Inglaterra tornou-se, nos finais do séc. XVIII, detentora da indústria e marinha mais poderosas e avançadas da época. Com isso, o país encontrou as condições perfeitas para afirmar o seu domínio sobre a economia mundial, posição que permitiu que a Inglaterra saísse em vantagem nos muitos tratados e acordos assinados com outros países, como é o exemplo de Portugal. Os tratados assinados entre Portugal e Inglaterra - em 1703 e em 1842 - permitiram que os ingleses controlassem grande parte do comércio português e suas colónias.

Com as exigências impostas pelo peso do carvão - o combustível que alimentava a máquina à vapor - a procura de áreas propícias para a realização de escalas portuárias para abastecimento,

tornou-se essencial. São Vicente, com sua posição geográfica privilegiada entre os quatro continentes e as condições favoráveis que a sua baía apresentava - para que os navios parassem para abastecer e descansar em águas calmas e protegidas dos corsários - fez com que o interesse pela baía crescesse na década de 40. Entre 1838/1839 é concedida à inglesa Companhia das Índias autorização para a instalação de um ponto de abastecimento flutuante de carvão de pedra na Baía do Porto Grande para uso próprio, mas a sua permanência não se estendeu por muito tempo. Em 1850, o cônsul inglês John Rendall fez o primeiro pedido para instalar na Baía do Porto Grande um depósito de carvão em terra. A partir daí, o destino de São Vicente como um importante porto carvoeiro, já estava traçado.

2.3 Mindelo

Mindelo é uma cidade relativamente nova. Durante muito tempo a ilha esteve quase que ao abandono devido às condições pouco favoráveis para a sua povoação, o que só veio a acontecer no ano de 1795, com a chegada de vinte colonos vindos da ilha do Fogo e cinquenta escravos que se afixaram na área onde hoje se localiza a Pracinha de Igreja, constituindo assim a Aldeia de Nossa Senhora da Luz. Em 1819, a ilha tinha um número de habitantes inferior a 120 pessoas, na sua maioria pastores. Observando o potencial da ilha e a possível fundação de uma futura cidade, o governador António Pusich rebaptiza a povoação com o nome de Vila Leopoldina, e traz mais 56 famílias da ilha de Santo Antão. Em 1838, com a intenção de transferir para São Vicente a capital do arquipélago, o Visconde Sá da Bandeira ordenou a fundação de Mindelo, que só foi elevada a categoria de cidade no dia 14 de Abril de 1879.

O primeiro plano de urbanização de Mindelo foi publicado em Setembro de 1838, seguindo as directrizes dos planos tradicionais europeus de malha rectangular rígida.¹¹ Nesse plano, era definida a localização estratégica dos edifícios públicos principais e dos espaços recreativos, para que a cidade se desenvolvesse de forma organizada à medida que as construções aumentassem. No entanto, as guerras civis que aconteceram em Portugal nos anos que se seguiram, criaram uma instabilidade tal que as colónias portuguesas foram ficando esquecidas, atrasando os planos para São Vicente. Isto, aliado às condições desfavoráveis da ilha, fez com que o plano de transferir a capital do país - e de construir o plano idealizado - caísse por terra.

Mindelo não é o produto típico de um processo de expansão colonial, como seria natural devido ao seu contexto. Durante muito tempo a ilha de São Vicente não se mostrou ser atrativo para as autoridades coloniais, já que esta ilha não dispunha de condições favoráveis para o desenvolvimento de actividades de interesse económico, na altura actividades agrícolas. No entanto, com a queda dos impérios coloniais Português e Espanhol, o mundo assistia ao desenvolvimento da navegação a vapor e ao emergir de impérios industriais, nomeadamente os ingleses, que viram em São Vicente as condições geográficas e marítimo-portuárias para instalar um ponto de abastecimento de carvão localizado no meio do oceano Atlântico.

A povoação da ilha só se começou a desenvolver de forma estruturada com o crescimento de actividade no porto de Mindelo, a partir de 1852, ano em que também é desligada do concelho de Santo Antão, do qual dependia administrativamente. Este foi o momento em

¹¹ O plano de urbanização de Mindelo seguia a linguagem iluminista característica dos projecto de Haussman para Paris e de Marquês de Pombal para a reconstrução da baixa de Lisboa no pós-terramoto de 1755.

que foi ordenada, pelo Governador Fortunato José Barreiros, a construção do forte de defesa do porto e também a designação do local onde se iria construir a casa do Governador, o quartel, a Câmara Municipal, as duas praças públicas, a alfandega e a prisão. A pequena vila não estava preparada para receber a quantidade de gente chegada a São Vicente em busca de trabalho, o que a gerou a construção de habitações precárias, problemas sanitários e conflitos entre aqueles que procuravam melhores condições de vida.

Essa população viria a sofrer muito nos anos seguintes - por volta dos anos 1851 e 1858 - devido ao aparecimento de febres epidémicas e períodos de fome, chegando a perder metade da sua população. Esta situação associada à escassez de géneros alimentícios na ilha, originou a realização da primeira greve em Mindelo, no ano de 1855.

Até o ano de 1858, ano em que Mindelo foi elevado a vila, o número de embarcações que visitavam a baía continuava a crescer e a população já se tinha recuperado em parte, chegando a ultrapassar os 1000 indivíduos. Já haviam sido realizadas várias obras públicas - como a recuperação da igreja, construção do Furtim, construção de casas da Câmara, etc - que haviam sido financiadas em parte pelo imposto do carvão. Nessa altura a vila já tinha quatro ruas, quatro travessas, dois largos, alguns edifícios administrativos e as instalações das companhias carvoeiras.

No final da década de 1870 - quando Mindelo foi elevado à categoria de Cidade - a ilha contava já com uma população de 3717 pessoas. A par desse crescimento populacional, a sua condição sanitária tinha já sofrido um melhoramento e assistia-se ao aparecimento das primeiras construções habitacionais fora do centro, localizadas no Alto São Nicolau, Monte e a zona a Este da Igreja - actual Ribeira Bote. Nessa década construiu-se a actual Câmara Municipal, o primeiro piso do Mercado Municipal, o primeiro piso do novo quartel (actual Liceu Velho), o Palacete do Governo - ampliado entre 1928 e 1934 e hoje conhecido como o Palácio do Povo - entre outros edifícios públicos. Era notável o abismo cultural que havia entre as classes sociais. O abuso do álcool tornou-se, desde muito cedo um problema social, frequentemente associado à violência. A classe operária chegou a ser descrita por um representante do poder como sendo: “(...) *pacíficos, indolentes, faltos de instrução e muito dados ao uso e abuso de bebidas alcoólicas. Amigos de danças e folguedos, consumindo num dia os ganhos de uma semana, despidos de cuidados, não cansados pelos enojos do pensar, no que se ocupam, primando pouco pela*

9 - Levantamento da Ocupação Inglesa na Baía do Porto Grande. 1850 -1879

*moralidade; mas vivendo no meio da devassidão, sem conhecer-lhe a torpeza, assim passam a vida, sendo felizes a seu modo! (...)*¹²

No início do séc. XX a ilha ultrapassava já os 10 000 habitantes, um crescimento considerável quando comparado com os quase 4 000 habitantes no final da década de 1870. Os investimentos feitos no porto e a sua actividade muito irregular, combinado com os períodos de fome que assolavam o país, estiveram na base desse movimento de população em direcção a Mindelo. No entanto, com a entrada do novo século, veio também o declínio do porto que perdeu na competição contra portos mais modernos e com preços mais acessíveis, como é o caso dos portos de Dakar ou das Canárias. Mesmo com os investimentos feitos entre 1879 e 1914 - chegando a contribuir, em 1900, para mais da metade das receitas totais da Província - o porto viria a ser vítima da ambição, por um lado, das companhias inglesas que tinham o objectivo de obter o lucro máximo e, por outro, do sistema colonial português, que não dispunha nem de vontade política, nem de meios económicos para desenvolver um porto em Mindelo que competisse com os outros desenvolvidos por nações economicamente mais poderosas.

10 - Levantamento da Ocupação Inglesa na Baía do Porto Grande. 1879 -1914

¹² MINISTÉRIO DA ECONOMIA E DAS FINANÇAS, 1984, pag. 36-37

11 - Vista panorâmica da cidade do Mindelo 1891

Como já se pôde perceber, não é possível falar do desenvolvimento urbano e social da cidade do Mindelo sem referir sobre a sua influência inglesa. Com a passagem para o séc. XX, em São Vicente era já possível notar os efeitos dessa influência. Contando já com uma população considerável, a presença dos ingleses nesta ilha representava (para muitos) uma oportunidade de melhorar a posição social, ter acesso a melhores condições de trabalho, ou aprender um ofício que não fosse artesanal ou agrícola, como carpintaria e a serralharia mecânica. Isto fez com que os trabalhadores passassem a encarar os donos das companhias como figuras “*patriarcais*”¹³. Foram eles também que criaram os primeiros clubes desportivos na ilha, introduzindo o *golf*, *foot-ball*, *cricket* ou o *ténis*, na vivência dos mindelenses. Vários hábitos quotidianos que se afastavam da influência africana - como beber *whisky*, *gin and tonic*, fumar cigarros e se vestir à moda inglesa - foram sendo absorvidos por esta sociedade que, por um lado, parecia querer espelhar a imagem do seu poder económico e que, por outro, em muito contrastava com a realidade da ilha e com a do resto do país. E nem tudo era bom. Os ingleses representavam na ilha o imperialismo britânico que aí se instalara movido pelo interesse económico. Sabe-se que a mão-de-obra em Mindelo era muito barata - representando menos de 1/3 do que se pagava aos trabalhadores nos portos de Dakar e Canárias - e os trabalhadores não tinham nenhum tipo de protecção, sendo os primeiros a sofrer com as crises económicas. Deste modo, se é verdade que a presença da indústria carvoeira britânica proporcionou aos cidadãos o contacto com culturas e actividades diferentes, acompanhada de uma melhoria das condições sociais ou do abastecimento frequente de géneros alimentícios, será igualmente verdade que se propiciou o desenvolvimento de outras problemáticas, como a poluição, a insalubridade, o subemprego, o alcoolismo, o abandono parental, a criminalidade, o contrabando, a prostituição ou a habitação inadequada para as classes mais vulneráveis.

Como já foi aqui referido, mesmo representando a principal alternativa para que alguns conseguissem uma condição de vida melhor do que a que se vivia no resto do país, o Porto do Mindelo não era realmente rentável para a população em geral. O facto da ilha se ter tornado o centro do movimento migratório que acontecia no país, sem estar preparada estruturalmente para receber tanta gente e sem acesso ao trabalho que cumprisse a demanda instalada, levou a que a população em geral tivesse uma má condição económica e social. Estes factores levaram

¹³ MINISTÉRIO DA ECONOMIA E DAS FINANÇAS, 1984, pág. 64

ao desenvolvimento de uma economia paralela àquela que acontecia no porto e muito relevante para o funcionamento e subsistência de São Vicente.

A economia informal - que é até aos dias de hoje muito expressiva na economia da ilha - representava, frequentemente, a única fonte de rendimento de muitas famílias monoparentais, na sua maioria chefiadas por mulheres, tendência que se observa até aos dias de hoje. Essa economia paralela era constituída, de entre outros, pelo comércio de alimentos de produção caseira; venda ambulante, tanto em terra como em botes que se deslocavam aos navios; práticas ligadas à pesca; ou mesmo pela prostituição, uma prática bastante frequente na ilha nesse período. Por constituírem práticas económicas instáveis, obrigavam a uma forte capacidade de resistência e reinvenção no dia-à-dia que marcou muito a sociedade mindelense, influenciando a vivência da ilha de São Vicente até aos dias de hoje.

Após o fim da Primeira Guerra Mundial - período em que o porto esteve bloqueado pelos alemães - foi claro o declínio do Porto Grande, em comparação com anos anteriores. Um outro factor que contribuiu para esse declínio foi a invenção da máquina de combustão interna, que substituiu o carvão de pedra pelos óleos minerais com combustível e que permitiu aos navios um maior raio de navegação sem necessidade de escalas tão frequentes para abastecimento. Era necessário pensar em medidas urgentes para adaptar o porto às novas especificações da navegação internacional e salvaguardar aquela que era a principal fonte de rendimento do arquipélago. Posto isto, foram inauguradas as obras da ponte-cais da Alfândega entre 1929 e 1936. Juntamente com a melhoria do porto decorreram diversas obras públicas, que tinham como objectivo criar na ilha um ambiente mais atractivo do ponto de vista urbano e sanitário, com a intenção de recuperar o interesse da navegação internacional. Correspondem a esse período a construção do segundo piso do Quartel (Liceu Velho) - convertido em Liceu em 1921; a construção e realização de obras complementares do edifício da Capitania dos Portos (Réplica da Torre de Belém); a remodelação e construção do segundo piso do Palácio do Povo e do Mercado Municipal; construção do Mercado de Peixe e do Matadouro na Rua de Praia; a construção da Avenida Marginal - obra gigantesca considerando a época, por envolver o desmonte de rocha, aterro no mar e a construção de muros de protecção. Com a conclusão dessas obras, a malha urbana do centro da cidade do Mindelo já se encontrava bem definida e os edifícios que hoje reconhecemos como património já estavam construídos. O Mindelo persiste até aos dias de hoje como a segunda maior cidade do país continuando, portanto, a receber pessoas provenientes de todas as ilhas na busca por melhores condições de vida.

O valor contido no centro histórico é de inestimado valor, uma vez que detém elementos importantes para manter viva a nossa história, fundamentais para a construção da nossa identidade individual e colectiva. Assim sendo, o centro histórico do Mindelo foi classificado como Património Histórico e Cultural Nacional com o intuito de preservar “os traços e a memória da ilha de São Vicente e de Cabo Verde”, sendo estes “de interesse relevante para a preservação da identidade e valorização da cultura cabo-verdiana”.¹⁴

A Resolução nº 6/2012 de 31 de Janeiro de 2012, reconhece que o centro histórico da cidade do Mindelo “carrega no mesmo espaço um conjunto urbano formado por construções, espaços públicos e privados, ruas, largos e as particularidades geográficas ou topográficas, de que dele fazem parte e o ambientam, de alto valor arquitectónico e cultural”.¹⁵ A proposta de classificação do centro histórico do Mindelo, reconhece como dever do Estado, através da orientação das instituições vocacionadas para a gestão e ocupação de património, implementar políticas claras de preservação “deste centro histórico com vista à sua protecção”.¹⁶

No entanto, mesmo com a classificação do centro histórico do Mindelo como património, é notável a sua descaracterização crescente, que se processa, seja pelo abandono do edificado de valor histórico - como é o caso do conjunto de edifícios localizados no quarteirão da antiga companhia *Cory & Brothers* - seja pela demolição de edificações de carácter patrimonial – o antigo consulado inglês, por exemplo - ou até mesmo pela alteração do traçado da malha urbana – como se verificou com a construção do Pont D’água ou com a ocupação da “Praça dos Namorados” por um elemento construído.

¹⁴ Resolução nº 6/2012, 2012, pág. 139

¹⁵ Resolução nº 6/2012, 2012, pág. 138

¹⁶ IIPC, 2011, pág. 23

12 -Eden Park, antigo cinema da cidade do Mindelo. Construído em 1922 (Foto: 2014)

13 - 3D da “obra de remodelação” do Eden Park - 2014

14 - Imagem comparativa entre 2017 e 2019, depois do início da construção de um hotel no local onde se localizava a praça Dra. Maria Francisca

2.4 Baía do Porto Grande

A existência das cidades-porto em Cabo Verde produziu heranças que até hoje se reflectem na vida individual e social dos cabo-verdianos. Ultrapassando as barreiras físicas do património urbanístico deixado pelos colonizadores, as cidades-porto influenciaram a criação de uma cultura muito tolerante, que recebe bem quem chega de outras paragens e que muito sabe aproveitar da troca de experiências. Esta característica foi ainda responsável por uma cultura de busca que fez com que Cabo Verde transcendesse as suas fronteiras enquanto país. As constantes vagas de emigração em Cabo Verde, ajudaram na construção de uma diáspora maior do que a população residente no país e que sempre teve um papel muito importante na economia cabo-verdiana. O movimento económico gerado pela diáspora - por via de remessas monetárias, envio de mercadorias para comércio ou picos sazonais de emigrantes de férias no país - é fundamental para o funcionamento da economia local. O Porto Grande, como ponto de entrada marítima, desempenha um papel fundamental nas relações comerciais estabelecidas entre o país e os emigrantes - principalmente na Europa e nos Estados Unidos da América.

Hoje, ao olhar para a história do arquipélago, é possível perceber que, sempre que uma área se tornou um ponto de interesse para a navegação transatlântica, desencadeou-se um processo de urbanização no sentido de se criarem condições para a realização de reabastecimento de embarcações, descanso de tripulantes e obtenção de informações náuticas, culturais, etc. Portanto, entende-se por cidade-porto não só a estrutura industrial que a suporta (cais, alfândega, armazéns, etc.) mas também as outras estruturas e actividades que complementam a vivência dessas cidades. Esses processos de urbanização foram atraindo as populações das ilhas mais próximas, tornando essas cidades-porto importantes centros de trocas comerciais e culturais.

A ampla baía de águas calmas e profundas do Porto Grande já havia chamado a atenção como um recurso valioso nas navegações transatlânticas, muito antes da navegação à vapor, ainda no século XVII. Especula-se que terão sido os franceses, os primeiros a usar São Vicente como um ponto frequente para longos descansos, sendo mencionada em inúmeras obras francesas desse mesmo século. Da mesma forma, descansaram aí frotas holandesas aquando das tentativas de conquista do Brasil. No século XVIII, a ilha tornou-se ponto fundamental para o abrigo dos baleeiros americanos rumo ao Atlântico Sul e é aí que surge, no ano de 1781, por parte da coroa portuguesa a ordem para o povoamento da ilha, receando uma ocupação indesejada por parte dos americanos.

Entre 1850 e 1879 o Porto Grande dá os primeiros passos como principal ponto de abastecimento do Atlântico, mas é a partir do ano de 1879 - ano em que Mindelo é elevada à categoria de cidade - que se verifica o maior desenvolvimento do porto e que dura até ao início do séc. XX. É nessa altura que os investimentos no porto aumentam, com o reforço da presença das companhias carvoeiras inglesas na ilha, que passam a deter quase a totalidade dos terrenos da marginal, bem como os imediatamente ao redor. Em 1890 foi publicado um artigo

de opinião escrito pelo médico João Augusto Martins em que se lia: *“Hoje, esta ilha verdadeiramente não é nossa, ou é-o apenas n’aquilo e pela maneira que os ingleses querem que ella seja. A quasi totalidade dos terrenos no litoral, tanto do Porto Grande como da bahia da Matiota, onde se podiam estabelecer depositos de carvão foram concedidos imprevidente e criminosamente aos ingleses; todos os melhores terrenos para edificações pertencem-lhes.”*¹⁷

Essa densificação da ocupação dos ingleses viria a originar uma série de protestos que tinham como alvo esse acelerado ritmo de ocupação da frente marítima. Isto não impediu que o estado continuasse a ceder terreno às companhias, o que acabou por resultar na ocupação da Praça D. Luís - a principal praça da cidade - dando lugar aos grandes quintalões da *Companhia de São Vicente de Cabo Verde*, também comandada por ingleses. Em substituição a companhia construiu a Praça Serpa Pinto (Praça Amílcar Cabral) - mais conhecida por Praça Nova - alvo também de vários protestos, reclamando que esta se localizava quase fora da cidade e longe das aglomerações populacionais e comerciais.

A ocupação de importantes espaços públicos para dar lugar a especulação dos terrenos na frente de mar tornou-se uma prática recorrente com o passar dos anos. Um exemplo muito importante disso é a antiga praia da Matiota, que foi convertida em estaleiros navais e instalações da Electra¹⁸. Esta praia, popularizada pelos ingleses, era uma zona de lazer e prática desportiva muito característica da cidade, equipada com balneário, vestiário, trampolim e um clube de ténis. Para além do papel social que esta área desempenhava para os mindelenses, esta também representava um marco urbanístico que pontuava o fim do percurso que começava na Rua da Praia e seguia para Norte. A conversão deste local em espaço industrial cortou um elo muito importante da relação da cidade com o mar.

Esta directriz básica de relação entre o mar e a cidade - a partir do qual esta se desenvolve - é uma das heranças que nos é deixada pela ocupação inglesa em São Vicente. Esta ligação para além de realçar a importância que o mar tem para Mindelo também ajuda na organização e orientação dentro da malha urbana. Ao longo dos anos essa relação foi desaparecendo com a ocupação de vários espaços, como aconteceu a Norte da baía. A zona de administração portuária e cais - principal e de passageiros - que ocupa quase a totalidade da base Oeste do Furtim d’El Rei, a Sul da Electra, é um exemplo claro disso. O percurso da Avenida Marginal que liga o centro da cidade à Laginha¹⁹ remete-nos para território de “traseiras” de uma zona industrial, pouco qualificada e muito pouco agradável de percorrer.

Ao analisarmos a história da Baía do Porto Grande conseguimos ver que a forma como se ocupa a baía é condicionada pelo interesse económico sobre a mesma. Em tempos o carvão reinou nesta ilha atlântica, ocupando espaços por vezes indevidos, privando os habitantes de usufruir plenamente da cidade. Hoje, o turismo parece ter assumido o papel deixado pelos ingleses e a marginal mindelense é, uma vez mais, entregue aos interesses económicos, por vezes desconsiderando o património urbanístico e o uso democrático dos espaços da cidade.

¹⁷ MINISTÉRIO DA ECONOMIA E DAS FINANÇAS, 1984, pág. 52

¹⁸ Empresa de prestação de serviços de electricidade e água potável

¹⁹ Praia urbana de Mindelo, expandida ao longo dos anos artificialmente

2.4.1 Rua de Praia: A antiga rua dos *ship-chandlers* e companhias de carvão

Antigamente conhecida como Rua Tenente Valadim, a Rua de Praia foi uma das primeiras ruas de São Vicente. Era aí onde se encontrava a grande actividade portuária fundamental para o desenvolvimento de São Vicente e onde se localizavam as companhias carvoeiras, a Capitania dos Portos e a Alfândega.

Na Rua de Praia também estava localizado um dos espaços mais importantes para a vivência de São Vicente, a Praça Dom Luís - referida anteriormente. A Praça era um espaço de encontro e convivência, com vista para o mar de onde se conseguia ver os pequenos barcos de pesca e também os botes na praia.

No início do século XX, com o aumento dos investimentos no porto, a rua foi perdendo algumas das suas características que a tornavam um lugar tão agradável e variado. A ligação com o mar em alguns pontos foi-se perdendo com a construção de pontes. Também a Praça Dom Luís desapareceu, dando lugar a grandes quintais e depósitos de carvão. Com essa transformação, perdeu-se o carácter de rua à beira mar, fazendo com que a Rua de Praia e toda a Baía do Porto Grande fossem dominadas pela indústria do carvão. A Rua de Praia passou a funcionar como um centro de actividades onde tudo acontecia.

A movimentação nos vários cais - que pertenciam às companhias de carvão - começava assim que se ouvia uma badalada de vapor ao Norte e duas a Sul, anunciando a chegada dos barcos a vapor. Com esse despertar, inúmeros homens surgiam por entre as ruas adjacentes à Rua de Praia com os materiais nos ombros e lançavam seus botes ao mar, na esperança de fazer negócios de troca, compra e venda, a bordo dos barcos a vapor.

15 - Réplica da Torre de Belém

16 - "Poss" (Pássaro) - Escultura comemorativa da primeira travessia de avião do Atlântico Sul - 1992 - por Sacadura Cabral e Gago Coutinho situado na Avenida Marginal

17 - Edifício do escritório da empresa carvoeira Cry & Brothers situado na Rua de Praia.

Era na Praia de Bote onde homens construíaam as embarcações, reparavam as redes com suas agulhas, esticavam as cordas e secavam o peixe. Era também aí que ficavam as pessoas que alimentavam todos os trabalhadores com um prato de cachupa e cavala. A Rua de Praia era considerada a “primeira escola da vida”. Era onde se aprendia a mergulhar, remar e até a se defender. Era onde se aprendia o valor do esforço com que se colocava a comida na mesa, onde as crianças apreciavam os barcos que entravam na baía e assistiam aos pais partirem para o mar.

Ao longo dos anos as autoridades coloniais mandaram demolir a maioria das instalações implantadas no Porto Grande, tais como pontes, rampas, depósitos, etc. Havia planos para alargar a Avenida Marginal demolindo o Mercado de Peixe e a antiga Capitania dos Portos, mas estes nunca chegaram a ser executados. A Praça Dom Luís foi recuperada após a demolição de dois armazéns que ocupavam o espaço.

Dos antigos grandes quintais que aí existiam, apenas restam os quintais no quarteirão Ferro & C.^a e o prédio da Agência Nacional de Viagens, o antigo edifício da casa *Cory Brothers/Millers e Cory*. Hoje, a Rua de Praia continua a manter algumas dessas características, continuando vibrante. No entanto, a maior parte do seu carisma foi-se perdendo e, cada vez mais, parece que a cidade está de costas voltadas para essa área, por vezes priorizando a aprovação e promoção de projectos que têm como base o interesse económico em detrimento de um uso democrático do espaço que se abre aos seus habitantes.

2.4.2 Praça Estrela: De salina à maior área de comércio de São Vicente

No início do século XIX, foi implantada a salina da ilha de São Vicente, na zona que hoje conhecemos como Praça Estrela. Com o crescimento da cidade, a salina - que nunca chegou a ser explorada – tornou-se um problema de saúde pública, necessitando de uma urgente intervenção ao nível do saneamento. Com as obras executadas por volta de 1880, a salina tornou-se o principal campo desportivo do Mindelo. Durante a década de 40 do século XX a praça foi dividida em duas partes com um corredor central e acácias foram plantadas em canteiros com formato de estrelas, que lhe deram o nome. Entre 1979/1980 a praça foi ocupada com a sua primeira feira em comemoração do centenário da cidade.

18 - Praia de Bote

Hoje, a Praça Estrela é a maior área comercial de Mindelo onde se podem encontrar alimentos, vestuário, tecnologia, artesanato, etc. É também um ponto de cruzamento e partilha cultural.

Formalmente, a Praça Estrela continua com a divisão do corredor central executada na década de 40 e foi elevada em relação a cota da estrada para a proteger do escoamento das águas das chuvas, o que evidenciou a existência de duas praças comerciais, hoje, com funções distintas.

No seu lado mais a Oeste a praça apresenta-se livre de construções, com quatro coberturas - onde ficam os vendedores - e um quiosque no centro. As duas coberturas na extremidade Norte acolhem as vendedoras de verduras e frutas. As duas coberturas na extremidade Sul acolhem os vendedores de roupas e artigos decorativos africanos, na sua maioria provenientes da África continental. O quiosque central desempenha um papel muito importante para toda a área sendo aí que se situam os estabelecimentos comerciais para venda de refeições aos trabalhadores da Praça Estrela e seus arredores.

Do lado oposto, a praça é preenchida por pequenas lojas que criam corredores com uma atmosfera muito própria, com as lonas de plástico que escondem o sol transformando cada ida a Praça Estrela numa nova descoberta.

2.4.3 Quarteirão da Polícia de Ordem Pública, Ferro & C.a e Matadouro Municipal

Este quarteirão, localizado entre o Mercado do Peixe e a Praça Estrela, assistiu a uma construção faseada. O edifício da Ferro & C.^a - que inicialmente, pertenceu a companhia *Cory & Brothers* - foi um dos primeiros edifícios que surgiu na rua de Praia. O edifício do Matadouro Municipal foi construído entre 1938 e 1939, aquando da transferência do matadouro do Monte Craca para esse local. O edifício situado no lado Oeste da Praça Estrela, também propriedade da *Cory & Brothers*, passou a ser a sede da Polícia de Ordem Pública depois da Segunda Guerra Mundial, aquando da ocupação do edifício por parte do exército, a quem se deve a responsabilidade da construção dos edifícios adjacentes. Estas construções acabaram por fechar todo o quarteirão, criando 2 grandes quintais no seu interior.

Hoje, no espaço onde anteriormente funcionava a Ferro & C.^a, verificamos uma ocupação por parte dos pescadores da zona, que o utilizam como oficinas e armazéns e

19 - Edifício principal do quarteirão da *Cory & Brothers*, localizado na face Oeste do quarteirão e a Sul da Rua de Praia

20 - Edifício principal do quarteirão da *Cory & Brothers* em avançado estado de degradação, 2020

para onde, muitas vezes, os botes são levados para manutenção. Este é um ponto estratégico pela sua relação com o Mercado de Peixe e com a própria Praia de Bote.

O Quintal das Artes - parte do quarteirão onde funcionou em tempos a Polícia de Ordem Pública - está actualmente ocupado por artesãos cujas oficinas fazem com que o local tenha um ambiente agradável e colorido. O quintal é muitas vezes utilizado para actividades culturais e, na época do Carnaval, ganha uma outra vida com a utilização do espaço para ensaios.

O quarteirão encontra-se, na sua totalidade, em mau estado de conservação, mas os artesãos que o ocupam, mantêm o local vivo e vibrante, realizando manutenções de acordo com as suas possibilidades.

21 - Originalmete o edifício principal da Polícia de Ordem Pública, localizado dentro do perímetro do quarteirão da Cory & Brothers, na face Este.

2.5 Preservação do Património

A cidade do Mindelo, assim como todas as outras, está constantemente sujeita a alterações e a processos de adaptação de acordo com as necessidades contemporâneas da cidade. Assim sendo, é necessário que se perceba a importância em preservar alguns dos elementos presentes na sua malha urbana - a nível arquitectónico, identitário, cultural ou histórico – uma vez que a cidade continuará necessariamente a mudar e que, ao longo desses processos, se arrisca a perda de importantes heranças.

Como já foi referido ao longo desta dissertação, na parte centro-sul do centro histórico da cidade do Mindelo encontra-se todos os dias uma amostra da população bastante diversificada e única, o que atribui ao local um valor singular. Ao longo do desenvolvimento da cidade do Mindelo, a Rua de Praia e a Praia de Bote foram pontos de referência muito importantes para a sociedade desta ilha. *A Praia de Bote, no genuíno coração do Mindelo, é de facto a praia da cidade, onde no entanto poucos tomam banho. Sítio de catraeiros, lojas de aprestos marítimos (em desapareição), vendedeiras de fruta e legumes, botequins com cheiro a grogue, mancarra e tabaco americano, pescadores e seus botes, plurim d'pêxe, contrabandos vários, patifes de navalha afiada e também gente boa...*²⁰

Alguns costumes da área - como a presença dos pescadores, a relação com os bares, o comércio informal ou as trocas culturais - são heranças profundamente ligadas à fundação da cidade e da sua população. É urgente que se perceba que são as pessoas que convivem com esse espaço que, por vezes de forma inconsciente, carregam de geração em geração essa memória colectiva tão importante para que se mantenha a história da cidade viva.

²⁰ SAIAL, 2011

As vivências e costumes são suportados por espaços, que embora inadequados, se tornaram “abrigos” comerciais e artísticos. Um destes espaços é o quarteirão da antiga *Cory & Brothers* que para além do seu papel actual, representa também uma das últimas heranças dos quintais e armazéns da indústria carvoeira inglesa que contam a história de São Vicente. Sendo assim, é importante que se valorize e preserve o património humano pré-existente, adaptando o património construído e o contexto em que este se insere, para que nos processos morfológicos futuros da cidade, a memória do Mindelo não se perca.

Num contexto em que a oralidade tem uma forte expressão cultural - e onde escasseia documentação a partir qual nos possamos rever enquanto *maltas d'Soncent*²¹ - torna-se fundamental a preservação de traços semiapagados da nossa história.

²¹ Traduzido do crioulo falado em São Vicente: “Povo de São Vicente”.

3. Análise do Território

3.1 Degradação e Fragmentação da Área

Com o passar dos anos, algumas obras foram realizadas por todo o centro histórico com o objectivo de infraestruturar a via pública e reabilitar edifícios e áreas específicas - como o Palácio do Povo, a Câmara Municipal, o Mercado Municipal e o Liceu Velho ou a Rua de Praia – elementos arquitectónicos fundamentais para a história e património da cidade. Estas construções, por vezes, são tratadas como objectos isolados, fazendo com que o contexto em que elas estão inseridas passe despercebido perante as dinâmicas de conservação do património promovidas pelas entidades decisoras e que fiquem, ou à mercê da acção do tempo, ou à espera de iniciativas privadas para evoluir na sua existência.

Ao percorrer a Rua de Praia, em direcção ao Mercado de Peixe, nota-se um aparente bom estado de conservação das construções da época colonial, mas o fim deste percurso revela uma clara contradição. Enquanto que, de um lado da rua, o Museu do Mar (réplica da Torre de Belém) e o Mercado de Peixe se apresentam em bom estado de conservação, do outro, o quarteirão da antiga companhia *Cory & Brothers*, parece ter ficado esquecido na “era do carvão”, e deixado ao abandono. Ao entrar no interior do quarteirão, descobrem-se os quintais da época colonial - dois dos três que ainda existem na rua - mantidos através de dinâmicas desenvolvidas pelos ocupantes, que dependem dessa estrutura para a prática das suas actividades comerciais e artísticas, reabilitando e ocupando espaços existentes e construindo anexos de acordo com a suas necessidades.

22 - Rua de Praia

23 - Réplica da Torre de Belém localizada a Sul da Rua de Praia

24 - Edifício principal do quarteirão da *Cory & Brothers* em avançado estado de degradação.

O abandono também é sentido em muitos edifícios nas ruas paralelas à Rua de Praia. Com um passeio por essas ruas - que dão acesso a Praça Estrela - nota-se a quantidade de edifícios fechados e degradados que parecem estar esquecidos nas traseiras desse centro, isto se considerarmos o pictórico tratamento de fachada dos edifícios que compõem a frente da Rua de Praia. Aí a realidade é outra. Muitos desses foram já demolidos dando lugar, por vezes, a novas construções que se afastam da imagem inicial do núcleo histórico. Isto mostra que esta parte do centro está a sofrer um claro processo de descaracterização, devido às várias demolições e construções que se têm realizado ao longo dos anos e que vão apagando marcas do passado. Uma vez que o quadrante centro-sul do centro histórico do Mindelo está directamente ligado a fundação da cidade, ao fragmentar a sua história, perdem-se elementos importantes que servem de referência para construção da nossa identidade individual e colectiva.

É importante realçar que o grande problema não é propriamente a introdução de novas construções no centro histórico, mas sim controlar o diálogo estabelecido entre o edificado. Fundamental, será sim a necessidade em valorizar o património da cidade, assim como o seu valor funcional, sua inserção no contexto urbano e dinâmica da vida do quotidiano.

Quando me refiro ao património, não me refiro somente às edificações como um todo, mas também às directrizes construtivas nelas presentes. No caso específico do centro histórico da cidade do Mindelo, a maioria dos edifícios construídos na época colonial seguem regras que, para além de marcarem um capítulo da história da cidade, são exemplos singulares de arquitectura e de excelente conforto térmico. Frequentemente encontram-se nesses edifícios elementos como quintais arborizados, sistemas de ventilação natural e de controlo da exposição solar, etc, que contribuem para o conforto dos ambientes e tornam os edifícios agradáveis de estar. Não se pretende aqui replicar o passado, mas sim reconhecer o valor da herança que nos foi deixada, podendo dele se resgatar dicas para uma arquitectura actual.

25 - Antiga Casa da Câmara, Porto, Portugal

Sobre as ruínas do antigo edifício da Câmara do Porto, ergueu-se um novo edifício com projecto do arquitecto Fernando Távora de linguagem contemporânea, o que causou muitas controvérsias, chegando a ser alvo de denúncia à Unesco. Embora não fosse objectivo do projecto replicar o antigo edifício aí existente, este respeitou algumas directrizes pré-existentes - a volumetria, as paredes exteriores e interiores em granito e o tecto com aplicação do folhado a ouro. O objectivo era que o edifício se tornasse um símbolo da longa história da cidade do Porto, preservando a localização original do edifício de gestão da cidade.

Nota-se também uma harmonia presente no centro, pois mesmo sendo constituído por edifícios projectados com escalas diferentes, hierarquias específicas e para usos diversos, existe um diálogo entre eles e, se estivermos atentos, o testemunho da história é-nos transmitido, precisamente, a partir das linhas que podemos “ler” ao longo desse o diálogo.

Uma vez que será de todo impossível controlar o que será feito individualmente em cada edifício com o passar dos anos, será urgente criar um plano de salvaguarda para garantir que espaços de interesse histórico fiquem a salvo, mesmo com alterações ao nível do poder local.

Pretende-se com este trabalho, dar um contributo para o resgate da memória de um dos últimos elementos de tipologia “armazém carvoeiro inglês”, bem como valorizar as actividades aí exercidas na actualidade, estabelecendo directrizes de intervenção para o seu entorno.

3.2 Estado de Conservação do Espaço Público

26 - Traseiras do Mercado de Peixe

Os espaços públicos que envolvem a Rua de Praia e a Praça Estrela estão, maioritariamente, num mau estado de conservação ou desajustados às funções que exercem (ou que poderiam exercer), principalmente, se considerarmos a importância desta área para o desenvolvimento da cidade do Mindelo. A impressão que se tem é que esta é uma área de fronteira entre um lado e o outro da cidade.

Esta fronteira de que falo, começa no cais do Mercado de Peixe e estende-se em direcção a Este, até a Rua Henrique Sena - rua da Fábrica Sport - e é o resultado de um conjunto de factores que se foram acumulando ao longo dos anos. Em primeiro lugar, considerando o clima de São Vicente e a quantidade de área exposta à incidência solar

27 - Pessoas a espera do autocarro na Rua de Praia, abrigadas pela sombra da árvore

por falta de arborização - o que acontece por toda a cidade - faz com que a área se torne desconfortável ao ser percorrida.

Por outro lado, a organização e as dimensões dos espaços de circulação, não transmitem uma sensação de segurança quando percorridas, considerando as actividades desenvolvidas e a agitação sentida nessas ruas, obrigando a que muitas vezes a circulação de pedestres seja feita na estrada, numa zona onde o tráfego viário é considerável.

Outra área que contribui para a formação desta fronteira são os próprios limites da Praça Estrela, elevada em relação ao nível da rua para a salvaguardar o escoamento das águas pluviais que é intensa nesta zona, sempre que chove. Esta é uma área onde a cota se aproxima bastante da do nível da água do mar e é um local muito baixo em relação às zonas vizinhas. Ou seja, quando chove, é neste local que se acumulam águas e depósitos trazidos de diferentes zonas, como Monte Sossego, Bela Vista, Fonte Francês, Ribeira Bote, Cruz de João Évora, Espia, Ribeirinha, Pedra Rolada - entre outros - sendo os últimos 3, áreas que constituem parte do limite urbano da cidade.

Grande parte das ruas que se ligam à praça localizam-se a Norte e a Sul, mas a maioria das escadas de acesso estão localizadas a Este e Oeste. Quem se aproxima da praça pela face Norte depara-se com um plano que é, não só elevado como também vedado, o que obriga as pessoas a contorná-la. A Sul e Este, o acesso à praça é dificultado por corredores de tráfego viário intenso, com quatro faixas de rodagem separadas por separador central e inexistência de passeios. Ou seja, todos os acessos à praça estão nivelados com a estrada, tornando a circulação à sua volta, pouco segura.

28 - Face Norte da Praça Estrela

Ao analisar a praça e a área que a envolve, pode-se verificar uma ausência de espaços de estar com qualificação adequada, como áreas de sombra, arborização, espaços destinados ao lazer, iluminação adequada, espaços multifunções, mobiliário público, etc. Por não ser um espaço agradável de ser percorrido, as pessoas preferem contorná-lo ao longo dos seus percursos

diários. Assim sendo, a área assume um papel estritamente comercial que não potencia a sua utilização fora do horário de expediente.

Na frente marítima, o Pont d'Água marca o início de outro percurso que em muito se assemelha ao anterior, marcado pelo desconforto na sua utilização. Este percurso passa pela bomba de gasolina da Shell, actual Vivo Energy - quase obrigando os peões a andar na estrada - e estende-se até à grande movimentação de pessoas que ganham a vida na Rua de Praia. A dinâmica que se estabelece nesse ponto empurra as pessoas para a estrada, uma vez que os passeios existentes não são suficientes. Isto cria uma área um pouco caótica, que culmina com o Mercado de Peixe de costas voltadas para o mar, quase que renegando a sua própria existência.

Atualmente, em muitas áreas da cidade do Mindelo, existe uma aparente valorização do automóvel através de estacionamento e alargamento de vias, em detrimento dos espaços de estar e de circulação pedonal. Se tivermos em atenção a baixa taxa de automóvel por pessoa/família em São Vicente, podemos perceber que é ainda considerado um artigo de luxo. Deste modo, existe uma aparente evolução da cidade que contraria o sentido da realidade que vivemos.

Ao percorrer o quadrante centro-sul do centro histórico da cidade do Mindelo, é possível perceber que a circulação automóvel atrapalha e restringe o uso e ocupação do espaço. Ao longo da Rua de Praia, diversas bolsas de estacionamento são subtraídas aos passeios, privilegiando a circulação automóvel sobre o uso do espaço pelos comerciantes e pelos transeuntes, tornando a área estritamente comercial e de passagem, por falta de condições para permanência. A presença do automóvel, mesmo quando não aparcado representa mais uma barreira entre a cidade e o mar, que apesar de ser o grande elemento fundador da cidade, nos impede de ter uma leitura do espaço como ele realmente é: uma rua à beira mar.

3.3 Condições dos Vendedores

Grande parte das pessoas que vendem na zona de Rua de Praia e Praça Estrela trabalham em condições pouco dignas. Muitas utilizam a calçada, soleira das portas ou bancos improvisados para se sentarem, sem protecção contra o vento ou contra o sol, aproveitando por vezes a sombra proporcionada pelos edifícios e apropriando-se do espaço público de acordo com as suas necessidades. Segundo conversas com os comerciantes, existe uma taxa de 150 escudos²² diários pagos aos fiscais da Câmara Municipal para que se possa obter autorização para praticar actividades comerciais na área. Segundo o apurado e observado pelo estado de conservação em que se encontra o local, a taxa não contribui para a manutenção do espaço, o que cria um sentimento nas pessoas de abandono por parte das entidades gestoras do espaço.

É claro o sentimento de desconfiança para com quem os aborda no sentido de saber mais sobre as condições de venda. Muitas vezes, quando questionados, recusam-se a responder por receio que seja uma equipa enviada pela Câmara Municipal, com planos de removê-los do local.²³

Este sentimento estende-se, ainda, aos quintais do quarteirão da antiga companhia *Cory & Brothers*. Poder-se-á entender que, tal desconfiança deverá ter como base algum fundamento, uma vez que aparenta estar enraizada. Desse modo, será compreensível este mecanismo de defesa, nutrido pelos ocupantes do local, que desenvolveram por ele uma relação de necessidade. Não poderemos esquecer que essas áreas são a base do sustento de comerciantes e artesãos que se apropriaram, cuidam, e dão vida diariamente a esse lugar. No caso do edifício da *Cory & Brothers*, é também graças aos seus ocupantes que obras de manutenção são feitas, em conformidade com a disponibilidade económica, com o conhecimento que possuem e com as necessidades que se estabelecem.

29 - Vendedores na rua Eduardo Balsemão, face Norte do Quarteirão da companhia *Cory & Brothers*

²² Escudos cabo-verdianos, o que equivale a cerca de 1,36€.

²³ Como me aconteceu em várias deslocações ao local para a realização dos levantamentos, tendo sido questionado sobre o meu possível envolvimento com a autarquia.

3.4 Subutilização dos Espaços

A subutilização dos espaços tratada neste tópico refere-se especificamente a duas vertentes: a subutilização do espaço público e a subutilização de património construído.

O nível de conservação e qualificação espaços públicos, mostra que o quadrante centro-sul do centro histórico do Mindelo, não está preparado para se adaptar às várias actividades que acontecem na cidade em diferentes horas do dia e em diferentes alturas do ano. Seja por falta de arborização ou sombreamento, ou por falta de adequação ou potenciação da versatilidade dos espaços, por exemplo, a verdade é que em horários fora do período de expediente, grande parte do local se esvazia. Quando a noite cai, um sentimento de abandono e insegurança parece percorrer a maioria das ruas, à medida que a zona perde movimento. Aos olhos de quem observa, parece que esta parte do centro se recolhe juntamente com os comerciantes e que só volta a despertar novamente com o nascer do sol.

30 - Estado de degradação do interior do quarteirão *Cory & Brothers*, mais especificamente do Quintal dos pescadores

31 - Anexos construídos dentro do quarteirão *Cory & Brothers*.

Como já foi referido nesta dissertação, ao longo da malha urbana desta parte do centro, existem edifícios que estão sem uso e em mau estado de conservação. Para além destes representarem património inutilizado, testemunham também um problema de sustentabilidade para a cidade do Mindelo, uma vez que são recursos postos ao abandono, sem que se tire partido deles. O próprio quarteirão do “Quintal das Artes” é um exemplo dessa subutilização de estruturas dentro da cidade, uma vez que as pessoas que o ocupam não dispõem dos meios necessários para a realização de obras de reabilitação. Deste modo, a manutenção que é dada implica necessariamente o abandono dos espaços em pior estado de conservação e a construção de anexos de acordo com as suas necessidades. Isto faz com que a densidade de construções dentro do quarteirão cresça, ocupando espaço no interior dos quintais. Isto pode representar ameaças de várias ordens, como ruptura em relação à tipologia do edifício original, um claro desperdício de recursos e/ou perigo de derrocadas de partes do edificado.

32 - Estado de degradação do interior do quarteirão *Cory & Brothers*, mais especificamente do Quintal das Artes

33 - Estado de degradação do interior do quarteirão *Cory & Brothers*, mais especificamente do Quintal das Artes

34 - Descaracterização da cobertura devido a necessidade de ocupar os espaços edificados dentro do quarteirão e ao mau estado de conservação do mesmo.

II – PROPOSTA DE INTERVENÇÃO

Seria impossível isolar o quarteirão da antiga *Cory & Brothers* em relação a sua envolvente. Deste modo, perante a análise desenvolvida é pensado um plano de intervenção para a preservação do património edificado e identitário do “*genuíno coração do Mindelo*”²⁴, preservando e dignificando as actividades económicas e culturais pré-existentes.

O Plano Geral de Intervenção apresenta a delimitação da área de intervenção e tem como objectivo traçar directizes que contribuam para melhorar a sua funcionalidade espacial e impulsionar o desenvolvimento das actividades culturais, comerciais e identitárias que transpõem os limites do quarteirão.

Com uma ampliação da escala, é dado foco à requalificação da frente marítima da Rua de Praia, bem como à área compreendida entre o Mercado de Peixe e a Rua Henrique Sena, melhorando as condições desta zona ao nível do espaço público, para lazer e uso comercial.

O foco, de seguida, recai sobre o quarteirão da antiga companhia *Cory & Brothers*, que surge como o elemento principal desta dissertação pela sua importância histórica, pela extensa área de ocupação e, principalmente, pelo papel crucial que desempenha para o funcionamento desta zona da cidade.

1. Objectivos Gerais

O presente projecto tem como objectivo contribuir para pensar a adaptação de património histórico a novos usos e potenciar os pré-existentes. Assim sendo, a reabilitação do património construído, surge como suporte para a valorização das actividades económicas e culturais praticadas na área, ao mesmo tempo que se preserva edificado e espaço público nas suas dimensões funcionais e simbólicas (história, património, cultura, identidade).

Propõe-se ainda a requalificação da frente marítima, com o propósito de dar uma nova leitura a essa parte da cidade, situada no extremo sul da Avenida Marginal, restabelecendo a ligação dessa área - marginalizada por muitos – com a cidade, devolvendo-lhe a relação com o mar.

A implementação de novos programas tem como finalidade complementar os já existentes, potenciando o desenvolvimento económico e cultural da área. Parte destes programas são incluídos em novas construções que ocupam espaços vazios na malha urbana no decorrer de demolições, com o intuito de reduzir as áreas subutilizadas e criar condições para que o centro histórico melhor desempenhe o seu uso, assegurando-lhe um funcionamento democrático e sustentável.

O objectivo principal da proposta é integrar esta área de uma forma digna no funcionamento da cidade, explorando a versatilidade do espaço, atribuindo-lhe novos usos e funcionalidades e possibilitando a sua utilização em várias horas do dia e em várias alturas do ano. Uma vez que a sazonalidade comercial e festiva tem um grande peso no funcionamento da cidade do Mindelo, é importante a sua adaptação às diferentes actividades que nela vão acontecendo.

²⁴ SAIAL, 2011

Pretende-se também reduzir a presença automóvel, criando novos circuitos de circulação que deem resposta à necessidade de cargas e descargas de mercadorias - uma vez que se trata de uma área comercial - mas privilegiando a circulação de pessoas, permitindo uma melhor vivência do espaço e possibilitando novas formas de apropriação.

2. Plano Geral de Intervenção

35 - Planta Geral da Intervenção

2.1 Requalificação Da Orla Marítima da Rua da Praia

Parte-se da premissa de devolver à Rua da Praia as características de uma rua a beira-mar, com o objectivo de reconciliar o Centro Histórico do Mindelo com o mar, o grande fundador da cidade. Um dos objectivos principais desta parte da proposta, consiste em contrariar a “fronteira” que se encontra após o Pont d’Água, quando se segue em direcção ao Mercado de Peixe. Deste modo, o projecto prevê estender o passeio da marginal até as instalações da Enapor, passando por trás do Mercado de Peixe e qualificando o espaço. A actual falta de acesso à Praia de Bote é facilitada no projecto através de uma rampa e de escadas que possibilitam o seu uso como bancada.

Ao longo do passeio da marginal foram pensadas cinco intervenções pontuais para a melhoria das condições de quem deste espaço depende para trabalhar, bem como a criação de espaços que possam ser utilizados por todos. Elas são:

Praia d’Bôte - Este espaço, situado a Norte, é ocupado diariamente por uma senhora que todos os dias monta a sua “cozinha ambulante”, sob a sombra de uma árvore, e cozinha para os pescadores e trabalhadores dessa zona. Nesse sentido, é proposta uma escada para unir a cota da rua com a cota da Praia de Bote. Essa escada é interrompida, criando um espaço protegido à volta da árvore, onde a senhora se poderá instalar. A escada, que se desenvolve de forma curva em torno do espaço, poderá ser utilizada como bancada pelos trabalhadores no decorrer das refeições;

36 - Planta identificação da Praia de Bote

Praça dos Pescadores - Esta praça desempenha um papel social muito importante para os trabalhadores da zona. A sombra das quatro coberturas que protegem o local da exposição solar, atrai muitos trabalhadores da Rua de Praia no intervalo entre serviços, transformando esse espaço num ponto de convívio com muita vida e onde, durante o dia, se juntam pessoas a jogar às cartas ou uril²⁵. O projecto propõe reabilitar a zona, redesenhando a cobertura e reorganizando o espaço, para que seja possível uma circulação sem interrupções em direcção à frente de mar, por detrás do Mercado de Peixe. Actualmente, esse percurso é quebrado pela praça e os equipamentos de pesca - como redes e amarras - que são estendidas frequentemente no chão. A área da praia junto à praça também é utilizada pelos comerciantes da zona para lavar peixe e instrumentos relacionados com o seu tratamento fazendo com que os resíduos se espalhem pela praia. Com a intenção de resolver esse problema, desenvolveu-se um conjunto de patamares que surgem no seguimento da Praça dos Pescadores, em direcção ao mar. Os patamares, pensados para serem superfícies mais regulares e de fácil limpeza, funcionam de acordo com a subida e descida do nível do mar, criando zonas onde as pessoas possam lavar seus utensílios de forma mais apropriada e que poderão, ainda, servir como espaço de estar.

37 - Planta identificação da Praça dos Pescadores

Cais do Mercado de Peixe - Segundo alguns pescadores com quem conversei, este, para além de se encontrar visivelmente degradado, não dispõe das medidas necessárias para a realização devida de descarga do pescado. Considerando isto, o projecto propõe a ampliação do cais, que é dividido em dois níveis - um para embarcações de médio porte e outro para botes e embarcações de pequeno porte - seguindo directrizes fornecidas pelos próprios pescadores.

Praça do Anzol - Com o prolongamento do passeio marginal em direcção a Sul, até as instalações da Enacol, este espaço marca o fim do percurso que começa na Laginha, mais precisamente a partir do limite das instalações da Electra. A proposta para esse fim de percurso é que seja marcado por um espaço de estar agradável à beira-mar onde, de dia, poderemos encontrar pescadores a arranjar suas redes e, em horários pós-laborais, se possa tornar num espaço de convívio para a população mindelense.

38 - Planta identificação do cais e da praça

2.2 “Curar” os Quarteirões do Centro Histórico

Como foi referido, ao longo dos anos, alguns edifícios foram demolidos ao longo da malha urbana do centro histórico. Alguns destes espaços não foram ocupados criando áreas subutilizadas e impedindo que este funcione de forma adequada. Tendo isso em consideração, é aqui proposto um conjunto de directrizes programáticas a serem implementadas em quatro lotes, de acordo com as necessidades e condicionantes das áreas em que cada lote se encontra inserido. As propostas são as seguintes:

Escola de Artes Cénicas - Apesar de ser conhecida como a capital cultural de Cabo Verde, a cidade do Mindelo possui uma oferta muito escassa no que diz respeito ao ensino das artes de espectáculo. Considerando isso, o projecto propõe a ocupação deste lote, localizado a Este da Praça Dom Luís, por uma Escola de Artes Cénicas. A localização estratégica deste lote cria as condições ideais para tal programa. Primeiro, a proximidade com o Centro Cultural do Mindelo, cria uma possibilidade de relação entre as duas instituições e, em segundo lugar, a proximidade com a Praça Dom Luís - que tem ganho força como palco de eventos e manifestações sociais, e que poderá funcionar com espaço de mostra e interacção. Com isto, o objectivo é que a escola ajude a dinamizar esta zona, criando uma área cultural a Norte da Rua de Praia, que se relaciona também com o Quintal das Artes a Sul da mesma rua, reforçando o carácter cultural do centro histórico do Mindelo, com uma dimensão menos sazonal.

Expansão do Mercado de Peixe - Em conversas com as vendedoras de peixe, notou-se a necessidade da construção de uma câmara de refrigeração para a conservação do peixe e marisco. Assim sendo, o projecto propõe que se realize a expansão do mercado para o lote a Sul do mesmo. Com isto, para além de se adicionar um equipamento de extrema necessidade no Mercado do Peixe, ocupa-se o espaço subutilizado e elimina-se o problema da falta de salubridade existente naquele lote.

Habitação Coletiva - As habitações serão destinadas às pessoas que residem no quarteirão da antiga companhia *Cory & Brothers*, que o fazem sem alternativa possível para as suas vidas e que, nesse sentido, será necessário realojá-las. Uma vez que se trata de pessoas com práticas, laços e rotinas estabelecidas nessa zona, o projecto compreende como melhor solução manter a localização das novas habitações na mesma área. Propõe-se então a construção de dois edifícios, em dois lotes que se localizam a Norte e a Sul da Praça Estrela para esse fim. Recomenda-se o uso do piso térreo para comércio, seguindo a lógica da zona. A construção no lote a Norte da Praça Estrela não deverá ultrapassar os 3 pisos, e o a Sul os 4 pisos, seguindo as linhas de cêrcea dos edifícios adjacentes.

39 - Planta identificação dos lotes que se propõe ocupar

2.3 Reabilitação do Quarteirão Ferro & C.a

Com este projecto, pretende-se realçar a importância do papel desempenhado pelos ocupantes do quarteirão da antiga companhia carvoeira *Cory & Brothers*, preservando a história contada através conjunto de edificações aí presentes. Assim sendo, o projeto propõe reabilitar o quarteirão de acordo com o seu programa actual, adicionando algumas funções que têm como objectivo complementar o espaço e preservar a tipologia de “armazém carvoeiro inglês”, com os dois grandes quintais no interior do quarteirão. Sugere-se também a criação de 2 cooperativas definidas pelos dois quintais existentes. Uma entre os artesãos para a gestão do “Quintal das Artes”, e outra, entre pescadores, para a gestão do “Quintal da Pesca”, respeitando as actividades pré-existentes em ambos.

40 - Diagrama de Identificação da Construção Nova e a Reabilitada

Com a intenção de melhorar a fluxo de circulação nessa parte do centro, propõe-se a abertura do quarteirão, dando lugar a uma rua pedonal entre os 2 quintais, que liga a Praça Estrela à Rua de Praia. Embora uma das suas funcionalidades seja a circulação - tanto fora como dentro dos quintais, mantêm-se a possibilidade de fechar o espaço para eventos específicos ou em horários pós-laborais, de acordo com a gestão feita pelas cooperativas. Na extremidade Oeste da rua encontra-se localizado, estrategicamente, o Restaurante do Mar que poderá fazer uso deste espaço, com um agradável sombreado feito pelas árvores pré-existentes, que o projeto pretende preservar e que funciona como uma extensão do seu espaço. O pavimento - em

calçada ao longo dos passeios - apresenta-se aqui com um padrão de elementos circulares em cimento polido, que parecem nascer da projecção da sombra das árvores, com a intenção de oferecer uma textura menos rugosa, possibilitando o uso do espaço de formas diferentes.

Pretende-se com isso, homenagear as árvores, trazendo para o pavimento o formato das suas copas e chamando a atenção para a sua existência, muitas vezes esquecida, mesmo quando necessitamos das suas sombras para conforto.

- ESPAÇO COMERCIAL
- RESTAURANTE
- COOPERATIVA DOS ARTESÃOS
- SALA DE CONSERVAÇÃO ARTESANAL DO PESCADO
- SALA DE EXPOSIÇÕES
- COOPERATIVA DA PESCA / NÚCLEO MUSEOLÓGICO
- RECEPÇÃO
- SALA DE CONFERÊNCIAS
- SALA MULTUSOS
- OFICINA DO PESCADOR
- WC

41 - Diagrama do Programa do Quarteirão

2.3.1 Quintal da Pesca

Esta parte do quarteirão - hoje ocupado pelos pescadores da área - foi pensado para dinamizar não só as actividades que acontecem dentro do quarteirão, mas também a actividade piscatória nas proximidades do Mercado do Peixe e da Praia de Bote. A influência que o Mercado de Peixe exerce sobre o espaço que o envolve já foi aqui referido, bem como a importância das dinâmicas desenvolvidas dentro do “Quintal da Pesca”. Estas dinâmicas ajudam a manter o espaço em funcionamento, através da reabilitação de botes e/ou armazenamento/manutenção de equipamentos, mesmo que aos olhos de quem passa, o quarteirão possa transmitir a ideia de abandono. Assim sendo, este projecto defende que se mantenham as actividades pré-existent, reajustando o programa e acrescentando alguns elementos de acordo com as necessidades da área. Pretende-se colocar em evidência o valor humano dos ocupantes e das actividades aí praticadas, que ao longo dos últimos anos foram responsáveis pela manutenção do edifício.

O edifício principal - situado à Oeste - onde antigamente funcionava o escritório da *Cory & Brothers*, abrigará:

Cooperativa do Mar - Um espaço comercial especializado em fornecer equipamento e materiais específicos para o tipo de pesca praticado na área. Este também tem como objectivo ser o espaço onde estão disponíveis os contactos para os serviços de manutenção existentes no quintal, de forma a organizar e auxiliar as actividades. Fica localizado na esquina entre a Rua de Praia e a Rua Eduardo de Balsemo, onde se concentra a maior parte dos comerciantes ambulantes de alimentos - principalmente de peixe.

Repecção e Núcleo Museológico - Situado no corpo central do edifício, este espaço, para além de receber e fazer a distribuição de pessoas pelo Quintal da Pesca, funciona também como área de exposição dedicada a contar histórias do centro histórico. É importante conhecer a história do quarteirão, bem como perceber o papel que a “era do carvão” teve no desenvolvimento de Mindelo. Propõe-se igualmente que se use o espaço para dar a conhecer a identidade da área, com exposições sobre personalidades, acontecimentos, espaços importantes ou costumes. No piso superior, a mesma função mantém-se com acesso pelo exterior.

Restaurante do Mar - Situado a Sul do edifício principal, o restaurante tem acesso ao seu interior da rua pedonal que, como já tinha referido, lhe permite expandir o seu espaço. Seguindo o tema do “Quintal dos Pescadores” propõe-se que este seja um restaurante especializado em peixes e mariscos, fornecido pelos pescadores da área. A cozinha, anexa ao edifício principal, segue a mesma linguagem construtiva das outras construções que formam o limite do quintal. Os equipamentos estão organizados de forma a criar um circuito dentro do espaço, de forma a melhorar a execução de tarefas.

O quintal, por ser um espaço de manutenção de botes e equipamentos, possui um acesso condicionado quando comparado com o outro quintal. Duas entradas a Norte, pela Rua Eduardo de Balsemo, e uma a Sul, pela rua pedonal, dão acesso ao quintal que é delimitado por um conjunto de oficinas individuais, duas casas de banho e um espaço para a exploração

do processamento e conservação artesanal de pescado, que depois poderá ser comercializado na cooperativa. O pavimento nas áreas de circulação é em calçada, seguindo o exemplo do resto do quarteirão. No centro, o seu pavimento é feito em terra batida, por ser mais adequado para o manuseamento dos botes, sem que estes se danifiquem. A frente das oficinas abre-se completamente para o quintal, criando a possibilidade de expandir o espaço de trabalho da oficina em direcção ao exterior.

No alçado Este, foram projectados três espaços comerciais, desenhados para atender às necessidades das comerciantes provenientes da ilha do Fogo, que no momento ocupam essa mesma área e comercializam produtos agrícolas importados da sua ilha de origem. Decorrente das conversas com essas senhoras, houve a necessidade de propor um espaço aberto, onde fosse possível fazer a selecção e limpeza dos produtos antes de os colocar para venda. Assim sendo, entre os três espaços, surgem 2 quintais partilhados e equipados com pontos de água que, para além da função acima mencionada, servem de área de transição entre os espaços, possibilitando que estes se tornem um único espaço comercial de acordo com as necessidades das comerciantes.

42 - Diagrama de identificação do Quintal dos Pescadores e o Quintal das Artes

2.3.1 Quintal das Artes

O potencial cultural contido no espaço do quintal das artes é inegável. O espaço que ao longo dos anos foi sendo ocupado por artesãos, já foi palco do primeiro *Underground Mindelo Fest*, Gala Nos Morna, espaço de exposição, estaleiro de confecção de peças de carros alegóricos para o carnaval, entre outros. Considerando isso, este projecto propõe reabilitar o espaço de forma a potencializar o desenvolvimento do lugar, de modo a que consiga melhor contribuir para a diversidade cultural em expansão na cidade do Mindelo.

Propõe-se que este quintal seja mais permeável ao público, dispondo de três acessos - pela Rua de Praia, pela rua pedonal e pela rua São João - facilitando os percursos realizados dentro do mesmo. Por ser um espaço muito versátil e que acolhe diversas actividades no decorrer do ano, foi necessário pensar uma solução que permitisse adaptar o espaço de acordo com as especificações das actividades. Assim sendo, o interior do Quintal das Artes, é um espaço completamente livre para que possa continuar a dar apoio aos estaleiros e ensaios de carnaval, no qual é pensada a existência de uma estrutura integrada no pavimento que permite a montagem de coberturas modulares e amovíveis de 3x3m. As coberturas foram projectadas com o objectivo de criar condições para a realização de feiras e exposições que auxiliem, principalmente, na divulgação do artesanato produzido no quintal.

Tal como proposto para o Quintal da Pesca, foi igualmente concebido um programa que complemente as actividades já aí praticadas procurando impulsionar o comércio local. Este programa desenvolve-se através de um conjunto de edifícios que formam o limite do quintal, explorando a relação interior/exterior do quarteirão. O programa é composto por:

Ateliers - São oficinas/espços comerciais a serem ocupados pelos artesãos residentes do Quintal das Artes. Estes espaços têm uma dimensão superior aos outros espaços comerciais projectados para o quintal e dispõem de acessos tanto pelo interior do quintal como pelo exterior do mesmo. Isto permite que o atelier tenha contacto com as dinâmicas que acontecem de ambos os lados - de acordo com o interesse do artesão - e que cria a possibilidade de expandir o espaço da oficina para o interior do quarteirão.

Salão de Exposições - Localizada estrategicamente na esquina da Rua Pedonal com a Rua de Praia, este espaço tem dois acessos - pela rua pedonal e pelo interior do quintal - permitindo uma circulação mais fluída. Propõe-se que se mantenha a cobertura com a tipologia em águas, substituindo pelo mesmo material e padrão utilizado no edifício principal do Quintal da Pesca.

Sala de Conferências - Este espaço fica a Sul do quintal, entre dois espaços comerciais e o Matadouro, criando três fachadas cegas. Este foi escolhido propositadamente para facilitar o controle de luz natural em caso realização de projecções. A ventilação é garantida por um conjunto de aberturas na fachada Oeste e pela cobertura.

Restaurante Raíz Africana - Localizado de frente para a Praça Estrela, a intenção é que este, diferente do Restaurante do Mar, tenha uma proposta culinária mais abrangente, especializando-se na rica e variada cozinha africana. Propõe-se que este aproveite a relação de proximidade com a Praça Estrela - consequentemente com a diversidade cultural aí presente - e explore pratos típicos das ilhas/países de origem das pessoas que usam a praça como espaço de trabalho. Deste modo, dá-se a conhecer à sociedade mindelense um pouco dessas culturas que nos podem passar despercebidas no nosso dia-a-dia.

O projecto propõe ainda espaços comerciais para o Quintal das Artes distribuídos pelo perímetro do quintal e dois W.C.'s para uso público. Nos acessos Norte e Este, através da

cobertura que se prolonga entre edifícios e em conjunto com as árvores pré-existentes, foram pensadas zonas de sombra que fazem a transição entre o exterior e o interior do quintal.

No decorrer de visitas e levantamentos ao quarteirão foi possível perceber que ao longo dos anos, de acordo com a função do espaço no momento, foram construídos vários anexos aos edifícios principais. A par disso, também a maioria dos alçados foram alterados. Assim sendo, o projecto propõe “limpar” o espaço dos acrescentos identificados e procura reafirmar alinhamentos existentes nos alçados de modo a reestabelecer uma unidade de leitura de cada edifício e, conseqüentemente, parte do seu valor arquitectónico e histórico.

Para o conjunto de edifícios que compõe o quarteirão da antiga companhia *Cory & Brothers*, foi pensada a articulação entre a cobertura inclinada dos três dos edifícios originais e cobertura plana das construções novas, de modo a dar destaque ao património construído no local. Esses três edifícios correspondem, ainda, a duas épocas e de três estilos diferentes. Ou seja, construídos no decorrer da ocupação inglesa em Mindelo, temos o edifício principal do “Quintal dos Pescadores” - ou o corpo do Núcleo Museológico - e o espaço que se propõe ser o salão de exposições do “Quintal das Artes”; o espaço do restaurante Raiz Africana remete-nos já para o período aquando da ocupação do quarteirão pela polícia. Estes coexistem no mesmo quarteirão, mas contam histórias distintas. E cada uma merece ser dada a sua devida importância.

CORTE AA'

CORTE BB'

CORTE CC'

CORTE DD'

ALÇADO OESTE

CORTE EE'

ALÇADO ESTE

CORTE FF

2.4 Praça Estrela: de Fronteira a Centro

Ao longo desta dissertação referiu-se muito a importância que a Praça Estrela tem para a cidade do Mindelo, tanto economicamente como culturalmente. Falou-se também na percepção da praça como uma fronteira dentro da malha urbana devido a um conjunto de factores como a impermeabilidade da praça, não só pela sua elevação, mas também pela falta de qualificação do espaço e falta de zonas de sombra. Embora a praça não seja o foco principal da tese, ao considerar a sua importância e a forma como se relaciona com o quarteirão da antiga companhia *Cory & Brothers*, decidiu-se traçar um conjunto de directrizes com o objectivo de melhorar, de uma forma mais abrangente, as condições existentes e, consequentemente, as dinâmicas estabelecidas entre o quarteirão e a praça.

Deste modo, o projecto propõe unificar as duas praças existentes criando uma única plataforma que, por ser uma área baixa da cidade em relação às zonas adjacentes e ao nível da água do mar, continua elevada em relação a cota do pavimento para a protecção do comércio em relação à passagem das águas pluviais. Foram desenhados passeios à volta da praça para protecção dos pedestres, oferecendo um espaço de transição para a mesma. Para dar resposta à necessidade de transição que transmita mais segura e confortável, os passeios são mais largos a Este e Sul da praça por serem os lados onde há maior tráfego viário. Trabalhou-se também a permeabilidade da praça através da criação de acessos por escadas em quase todo o seu perímetro e por uma rampa no lado Este, garantindo a criação de novos percursos na área.

Foi desenhada uma nova malha para os quiosques e criada uma organização menos densa, com o objectivo de permitir uma circulação mais fluída no espaço. Entre os quiosques surgem espaços sombreados com pergolados que poderão ser ocupados por vendedores ambulantes ou serem utilizados como espaço de estar pela população em geral.

- BAR / QUIOSQUE
- ESPAÇOS DE ESTAR / ÁREA DE LAZER
- ESPAÇO COMERCIAL
- ÁREA DE VENDA DE PRODUTOS PROVENIENTES DA AGRICULTURA
- COBERTURA
- W.C.

43 - Diagrama do programa proposto para a Praça Estrela

A Noroeste da praça, concentram-se as vendedoras ambulantes de alimentos que procuram tirar proveito do movimento gerado pelos comércios que acontecem nas ruas próximas. Tendo isto em consideração foi pensada uma cobertura que, em conjunto com árvores colocadas em lugares específicos, criam um ambiente confortável onde elas podem realizar a sua actividade. São colocados nessa área também os quiosques que são responsáveis por servir refeições aos comerciantes e trabalhadores da área.

Devido à sazonalidade do comércio na praça, existe a necessidade de criar mais espaços a serem ocupados pelos comerciantes em épocas altas. Tendo isso em atenção, foi pensada uma estrutura modular amovível que pudesse ser adicionada às estruturas fixas da cobertura das vendedoras ambulantes de alimentos e dos quiosques, de modo a criar mais espaços sombreados e melhores condições para os vendedores.

Com a intenção de explorar a diversidade de usos na praça são propostos novos percursos e espaços de estar dentro da Praça Estrela, procurando fomentar a micro sociabilidade na praça em diferentes horários do dia.

2.5 Corredor Desportivo

À semelhança do que se verifica no quarteirão da antiga *Cory & Brothers*, propõe-se aqui a abertura do quarteirão do Campo de Ténis e do Jardim Amílcar Cabral, com o objectivo de facilitar a circulação na área e aproveitar melhor o espaço, implementando novos programas que ajudem a dinamizar essa zona. O corredor contém um conjunto de espaços de estar articulados com outros dedicados a prática de exercícios físicos, sombreados por um conjunto de árvores que garantem um melhor conforto térmico. Um campo de basquetebol de rua no centro do corredor desempenha o papel principal na dinamização do espaço.

Propõe-se que a delimitação do espaço entre o corredor e os equipamentos públicos adjacentes - o Jardim Amílcar Cabral e o campo de ténis - não seja apenas um muro de betão que separe os espaços. Foram pensados muros que pudessem servir também como equipamento público. Assim sendo, propõe-se uma estrutura metálica que cria espaços de lazer para as crianças na frente que o separa do jardim e espaços de estar junto ao corredor. No limite oposto encontra-se a outra estrutura que delimita o espaço entre o campo e o corredor, onde se encontram espaços de estar intercalados com áreas para a prática de exercício físico incorporados no muro. Os muros não permitem uma circulação entre os espaços, mas dispõem de uma certa permeabilidade visual que permite uma leitura completa do espaço. Essa permeabilidade visual é, no entanto, mais moderada no muro do jardim infantil para que se assegure uma maior protecção das crianças.

44 - Planta identificação dos lotes que se propõe ocupar

Conclusão

Na presente dissertação o **património histórico construído** é realçado como elo primordial de ligação entre a história das suas cidades e a sua população. Pretende-se reafirmar a relevância dos testemunhos que compõem os núcleos históricos para a construção da identidade individual e colectiva. Integrar o património na vida quotidiana da cidade, colocando-os a salvo do abandono ou da museificação, assegura a conservação das relações de afecto que se estabelecem com o edificado através da possibilidade de nos “revermos nele” e de nos responsabilizarmos pela sua manutenção. Deste modo, a sua funcionalidade torna-se também a melhor forma de se assegurar o seu estado de conservação.

Para que se integre o património no circuito de funcionamento da cidade é necessário adaptá-lo às necessidades e contexto actuais. Construídos em épocas diferentes, com condicionantes específicas, os centros e edifícios históricos nunca poderão voltar a ser o já foram, nem devolver as cidades a glória de tempos passados. Embora exista a necessidade de se adaptar o património à realidade actual, é necessário que se consciencializem profissionais e a população em geral, para que se estabeleça uma relação saudável com o edificado e que, para isso, se possa actuar com a sensibilidade exigida aquando da intervenção nessas áreas. Locais com classificação patrimonial contêm directrizes e elementos que deverão ser estudados a fundo para que não se descaracterize esse precioso bem comum.

Quando se dá o encerramento de edifícios históricos e as políticas de preservação do património falham, a esse abandono sucede-se frequentemente a sua ocupação. A sua localização pode impulsionar ou garantir que lhe seja atribuído um valor social, cultural e/ou económico decorrente dessa ocupação espontânea da população. O valor que essas áreas agregam à cidade passam frequentemente despercebidas ao longo dos processos de requalificação urbana, apagando espaços que podem conter traços identitários fundamentais para os lugares. Assim sendo, é necessário que as intervenções com estas características se desenvolvam em contacto constante com a população, de modo a perceber as necessidades reais das áreas urbanas, potencializar as actividades que aí acontecem e assegurar um desenvolvimento democrático da cidade.

O caso de estudo aqui apresentado está intimamente ligado com questões de construção de identidade e preservação da cultura, enquadrado num espaço físico de valor patrimonial que se encontra ao abandono por parte das entidades e apenas mantido por quem o ocupa. O projecto surgiu com o objectivo de criar condições para potencializar as dinâmicas sociais, culturais e económicas do centro histórico da cidade do Mindelo, realçando que os meios para que isto aconteça já se encontram aí disponíveis.

A cidade do Mindelo desenvolveu-se em torno da Baía do Porto Grande sendo esta, desde o início, a sua principal fonte de rendimento, no entanto, ao longo da história nota-se que a sua ocupação foi feita de acordo com os interesses económicos. Durante a ocupação inglesa na ilha de São Vicente, a frente de mar serviu para instalação das indústrias do carvão. Com o declínio do porto, devido a modernização dos portos concorrentes e a substituição do carvão

pelos óleos minerais, a cidade foi deixada com um conjunto de equipamentos obsoletos que interrompiam a comunicação entre a cidade com o mar. A Rua de Praia, que em tempos tinha características agradáveis de rua à beira mar, tinha-se transformado numa rua estritamente de trabalho. Hoje, o turismo parece ter assumido o espaço deixado pela navegação à vapor e, mais uma vez, a baía está a ser dividida de acordo com os interesses económicos - que parecem estar acima de todas as outras questões - demolindo património e ocupando todos os espaços disponíveis na marginal, entre a Rua de Praia e a ponta Norte da Baía.

No contexto actual de pandemia mundial com o Covid-19, em que o turismo sofreu gravemente tendo praticamente paralisado a economia cabo-verdiana, é necessário reflectir sobre a forma como investimos nas nossas cidades. Reconhece-se aqui a necessidade de investimentos em áreas que auxiliem no desenvolvimento da ilha, sendo no entanto fundamental que se faça de forma sustentável, respeitando as necessidades reais da cidade e o seu valor patrimonial.

O centro histórico do Mindelo, embora seja classificado como Património Cultural Nacional, vem ao longo dos anos sofrendo uma descaracterização devido ao abandono e demolição de edifícios e alteração da malha urbana. Vale lembrar que o Boletim Oficial que classifica o centro histórico do Mindelo como património, reconhece que este *“carrega no mesmo espaço um conjunto urbano formado por construções, espaços públicos e privados, ruas, largos e as particularidades geográficas ou topográficas, de que dele fazem parte e o ambientam, de alto valor arquitectónico e cultural”*.²⁶ No entanto, a cada dia que passa observa-se uma fragmentação do valor cultural e identitário da cidade.

O projecto aqui desenvolvido, pretende não só reconhecer o valor patrimonial do espaço, mas também oferecer uma opção de adaptação do património construído de acordo com as necessidades actuais da cidade do Mindelo. O valor contido no quadrante centro-sul do centro histórico vai além do edificado. Os seus usuários, com hábitos e práticas tão particulares originadas de uma mesclagem cultural singular transformam esse lugar, que é o maior centro de comércio do Mindelo, num local sem igual para a cidade.

Uma vez que se trata de uma área tão importante para a nossa cultura e construção identitária, esta dissertação propõe oferecer o seu contributo para a questão de **reabilitação e conservação do património construído no Mindelo** que, apesar de se apresentar de forma muito mediática, parece não se reflectir na prática. Esta dissertação surge ainda como uma análise crítica relativamente às políticas de gestão do património no nosso país, uma vez que é *“tarefa fundamental do Estado proteger e valorizar o património histórico-cultural e artístico, como instrumento primacial de realização da dignidade da pessoa humana e, por conseguinte, assegurar a transmissão de uma Herança Nacional cuja continuidade e enriquecimento unirão as gerações num percurso singular e ou peculiar”*²⁷.

O quarteirão da antiga companhia carvoeira inglesa *Cory & Brothers* é um dos últimos exemplares dessa tipologia na cidade do Mindelo. Ouve-se pelas ruas que para esse lugar está prevista a construção de um hotel - tal como foi construído na localização do ex-Consulado Inglês ou da Pracinha dos Namorados. A consulta pública dos projectos é complexa, sendo

²⁶ Resolução n.º 6/2012, 2012, pág. 138

²⁷ Resolução n.º 6/2012, 2012, pág. 139

apenas no momento de execução das obras que muitas das dúvidas são esclarecidas. Interessa, ainda, perante os recentes eventos da pandemia Covid-19 reflectir sobre o investimento turístico, nomeadamente quando se vende uma imagem de uma cidade cultural e que arrisca perder traços fundamentais da sua história.

Por se entender ser fundamental preservar um dos poucos edifícios ingleses de tipologia quintal carvoeiro da cidade, é aqui apresentada uma proposta de intervenção que procura integrar os usos e usuários actuais do edifício, fazendo assim uma integração digna do edifício e dos seus habitantes na cidade.

Bibliografia

AGAMBEN, Giorgio.(2005) *Profanaciones*. Adriana Hidalgo editora, SA. Buenos Aires, Argentina

ALVES, Inês. (2011). *Territórios e Identidades em Trânsito. Definições Emergentes*. Acedido em: 15 de Julho de 2020, em:

https://www.academia.edu/12294672/Territ%C3%B3rios_e_Identidades_em_Tr%C3%A2nsito_Defini%C3%A7%C3%B5es_Emergentes

ALVES, Inês. (2012). *Hybridism and New Identities on a Globalized Urban Environment*. Acedido em: 15 de Julho de 2020, em:

http://www.academia.edu/12295127/Hybridism_and_New_Identities_on_a_Globalized_Urban_Environment

AZEVEDO, Paulo. (2007). Cabo Verde - A Preservação da sua Memória. Em:FIGUEIRA, Jorge e MONIZ Gonçalo . *Reabilitação Urbana - Mindelo*, Coimbra Editora. Coimbra, 17-39.

BRITO-SEMEDO, Manuel. (2017). *Esquina do Tempo - Crónicas do Expresso das Ilhas*. Editora Expresso das Ilhas. Praia

COUNCIL OF EUROPE Committee of Ministers, Resolution (76) 28 (1976); *Concerning the Adaptation of Laws and Regulations to the Requirements of Integrated Conservation of the Architectural Heritage*

CRUZ, Fernando M. Rocha, (2013). *Bairro Gótico: Estudo de caso de renovação urbana e regularidades no centro histórico de Barcelona (Espanha)*. AGIR - Revista Interdisciplinar de Ciências Sociais e Humanas, 1, 6.

DELGADO, Pedro Manuel (2007). *Mindelo: uma cidade, uma forma urbana*. Dissertação de Mestrado em Urbanismo. Universidade Federal do Rio de Janeiro - Faculdade de Arquitectura e Urbanismo, Rio de Janeiro: (s.n.)

FERNANDES, Sergio Padrão (2016). *Cidades Imaginadas nos Planos de Urbanização Cabo Verde, 1934|1974*. 1º Edição , Argumentum edições. Lisboa

FLANIGAN, Theresa (2006). *The Ponte Vecchio: Building an Urbanized Bridge in Early Modern Florence*. Dissertação de Doutoramento em Filosofia. New York University - Institute of Fine Arts, Nova Iorque: (s.n.)

FONSECA, Crisolita Fortes (2019). *A Cidade do Mindelo, 1820-2010: uma visão morfológica da sua ocupação urbana*. Dissertação de Mestrado em Urbanismo. Universidade Lusófona de Humanidades e Tecnologias - Departamento de Arquitectura e Urbanismo. Lisboa: (s.n.)

GARCÍA, Rafael Garzón e FLORIDO, Gema (2019) *Función y forma: dinámicas recientes en la Judería de Córdoba, espacio urbano Patrimonio de la Humanidad*. Pasos. Revista de Turismo y Patrimonio Cultural, 17, 5. Acedido em 24 de Setembro de 2020, em: https://www.researchgate.net/publication/336611704_Funcion_y_forma_dinamicas_recientes_en_la_Juderia_de_Cordoba_espacio_urbano_Patrimonio_de_la_Humanidad

IPC (2011). *Proposta de Classificação do Centro Histórico do Mindelo a Património Nacional, Ilha de São Vicente - Cabo Verde*. Ministério da Cultura. Praia

MENEGUELLO, Cristina (2009) Espaços e Vazios Urbanos. Em: FORTUNA, Carlos e LEITE, Rogerio. *Plural de Cidade: Novos Léxicos Urbanos*. Edições Almeida, SA, Coimbra. Pag. 127 a 138

MINISTÉRIO DA ECONOMIA E DAS FINANÇAS, 300 exemplares-Lisboa, (1984). *Linhas Gerais do Desenvolvimento Urbano da Cidade do Mindelo*. Edição do Fundo de Desenvolvimento Nacional. Praia, República de Cabo Verde.

MOREIRA, Maria da Graça Santos Antunes (2007) Requalificação urbana : alguns conceitos básicos. Artítextos.Lisboa, Portugal. Pag. 117 a 129

PEIXOTO, Paulo (2009) Requalificação Urbana. Em: FORTUNA, Carlos e LEITE, Rogerio. *Plural de Cidade: Novos Léxicos Urbanos*. Edições Almeida, SA, Coimbra. Pag.41 a 50

ROCHA, Rodrigo Fontes (2010). *Vazios Urbanos: continuidade e ruptura no processo de (trans)formação do espaço urbano de Viçosa*. Monografia do curso de Arquitetura e Urbanismo. Universidade Federal de Viçosa. Viçosa, Brasil (s.n.)

Resolução nº 6/2012, Boletim Oficial nº 6, I Série (31/12/2012) pág. 138 à 139 - Classificada como Património Histórico e Cultural Nacional o Centro Histórico do Mindelo.

SAIAL, Joaquim (2011) *Praia de Bote*. Acedido em: 11, Junho, 2020, em: <https://mindelosempre.blogspot.com>

SILVA, António Correia (1998). *Espaços Urbanos de Cabo Verde: O Tempo das Cidades-Porto*. Comição Nacional para as comemorações dos Descobrimentos Portugueses. Lisboa

SOLA-MORALES, Ignasi (1996). *Presente y Futuros. La Arquitectura en las Ciudades*. Em: Congreso de la Unión Internacional de Arquitectos, Barcelona. Pág. 10 à 23, Acedido em 21 de Agosto de 2020, em: https://www.urbanoperu.com/sites/urbanoperu.com/files/articulos/presente_y_futuros_sola.pdf

TÁVORA, Fernando (2006). *Da organização do espaço*. Inova / Artes Gráficas. Porto

UNESCO (2009). *World Report Investing in Cultural Diversity and Intercultural Dialogue*. 1º Edição, United Nations Educational, Cultural and Scientific Organization. Luxemburgo

VALENTE-PEREIRA, Luz (1989). *Planeamento da Reabilitação de Áreas Urbanas II: Leitura da Imagem Urbana*. Edição de Autor. Lisboa

Créditos das imagens

1. Fonte: <https://www.christineabroad.com/ponte-vecchio/>
2. Fonte: AGIR - Revista Interdisciplinar de Ciências Sociais e Humanas. Ano 1, Vol. 1, n.º 6, dez 2013
3. Fonte: https://en.wikipedia.org/wiki/Verona_Arena
4. Fonte: www.porto.pt/noticias/centro-de-congressos-da-alfandega-do-porto-foi-eleito-o-melhor-da-europa
5. Fonte: <https://www.archdaily.com.br/br/769336/reconversao-do-convento-de-santa-maria-do-bouro-numa-pousada-eduardo-souto-de-moura>
6. Fonte: https://pt.wikipedia.org/wiki/Palácio_Ducal
7. Fonte: https://en.wikipedia.org/wiki/Tate_Modern
8. Fonte: MINISTÉRIO DA ECONOMIA E DAS FINANÇAS, 300 exemplares-Lisboa, (1984). *Linhas Gerais do Desenvolvimento Urbano da Cidade do Mindelo*. Edição do Fundo de Desenvolvimento Nacional. Praia, República de Cabo Verde.
9. Fonte: MINISTÉRIO DA ECONOMIA E DAS FINANÇAS, 300 exemplares-Lisboa, (1984). *Linhas Gerais do Desenvolvimento Urbano da Cidade do Mindelo*. Edição do Fundo de Desenvolvimento Nacional. Praia, República de Cabo Verde.
10. Fonte: MINISTÉRIO DA ECONOMIA E DAS FINANÇAS, 300 exemplares-Lisboa, (1984). *Linhas Gerais do Desenvolvimento Urbano da Cidade do Mindelo*. Edição do Fundo de Desenvolvimento Nacional. Praia, República de Cabo Verde.
11. Fonte: MINISTÉRIO DA ECONOMIA E DAS FINANÇAS, 300 exemplares-Lisboa, (1984). *Linhas Gerais do Desenvolvimento Urbano da Cidade do Mindelo*. Edição do Fundo de Desenvolvimento Nacional. Praia, República de Cabo Verde.
12. Fonte: <https://expressodasilhas.cv/exclusivo/2014/04/05/eden-park-a-inevitabilidade-de-pensar-uma-nova-cultura-arquitectonica/41826>
13. Fonte: <https://noticiasdonorte.publ.cv/21357/eden-park-o-renascer-da-fenix/>
14. Fonte: <https://www.facebook.com/photo/?fbid=3289697021054163&set=a.1400494136641137>
15. Fonte: MINISTÉRIO DA ECONOMIA E DAS FINANÇAS, 300 exemplares-Lisboa, (1984). *Linhas Gerais do Desenvolvimento Urbano da Cidade do Mindelo*. Edição do Fundo de Desenvolvimento Nacional. Praia, República de Cabo Verde.
16. Fonte: MINISTÉRIO DA ECONOMIA E DAS FINANÇAS, 300 exemplares-Lisboa, (1984). *Linhas Gerais do Desenvolvimento Urbano da Cidade do Mindelo*. Edição do Fundo de Desenvolvimento Nacional. Praia, República de Cabo Verde.

17. Fonte: MINISTÉRIO DA ECONOMIA E DAS FINANÇAS, 300 exemplares-Lisboa, (1984). *Linhas Gerais do Desenvolvimento Urbano da Cidade do Mindelo*. Edição do Fundo de Desenvolvimento Nacional. Praia, República de Cabo Verde.
18. Autor: Elaine de Pina
19. Fonte: MINISTÉRIO DA ECONOMIA E DAS FINANÇAS, 300 exemplares-Lisboa, (1984). *Linhas Gerais do Desenvolvimento Urbano da Cidade do Mindelo*. Edição do Fundo de Desenvolvimento Nacional. Praia, República de Cabo Verde.
- 20.** Autor: Willy Santos
21. Autor: Erickson Fortes
22. Autor: Erickson Fortes
23. Autor: Elaine de Pina
24. Autor: Erickson Fortes
25. Fonte: [https://pt.wikipedia.org/wiki/Antiga_Casa_da_Câmara_\(Porto\)](https://pt.wikipedia.org/wiki/Antiga_Casa_da_Câmara_(Porto))
26. Autor: Willy Santos
27. Autor: Erickson Fortes
28. Autor: Erickson Fortes
29. Autor: Miriam Monteiro
30. Autor: Erickson Fortes
31. Autor: Erickson Fortes
32. Autor: Erickson Fortes
33. Autor: Erickson Fortes
34. Autor: Erickson Fortes
35. Autor: Erickson Fortes
36. Autor: Erickson Fortes
37. Autor: Erickson Fortes
38. Autor: Erickson Fortes
39. Autor: Erickson Fortes
40. Autor: Erickson Fortes
41. Autor: Erickson Fortes
42. Autor: Erickson Fortes
43. Autor: Erickson Fortes
44. Autor: Erickson Fortes

